

Drogas e Crimes Patrimoniais:

Análise da Percepção Institucional em Porangatu (GO)

Drugs and Property Crimes:

An Analysis of Institutional Perception in Porangatu (GO)

Fabricio Cordeiro de Melo
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Yan Ferreira Gomes dos Reis
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Denilson J. C. Rosa
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O presente artigo analisa a relação entre a dependência química e a reincidência em crimes patrimoniais no município de Porangatu (GO), sob a ótica de agentes da segurança pública e do sistema de justiça criminal. A pesquisa orienta-se pela seguinte problemática: de que maneira esses atores institucionais percebem a influência do uso de drogas na reincidência de furtos e roubos, e como avaliam a eficácia do tratamento especializado em contraposição à repressão penal isolada para a interrupção desse ciclo delitivo? Diante disso, o objetivo geral consiste em analisar a percepção desses agentes sobre a referida influência, avaliando a eficácia das respostas institucionais adotadas. Trata-se de

ABSTRACT

This article analyzes the relationship between chemical dependency and recidivism in property crimes in the municipality of Porangatu (GO), from the perspective of public security agents and the criminal justice system. The research is guided by the following problem: how do these institutional actors perceive the influence of drug use on the recidivism of theft and robbery, and how do they evaluate the effectiveness of specialized treatment as opposed to isolated criminal repression for the interruption of this cycle of crime? Consequently, the general objective is to analyze the perception of these agents regarding this influence, evaluating the effectiveness of the institutional responses

uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, desenvolvida por meio de triangulação entre revisão bibliográfica e pesquisa de campo. O procedimento metodológico utilizou entrevistas semiestruturadas aplicadas a uma amostra intencional de figuras-chave (policiais militares e civis, delegado, policial penal e magistrada), contemplando todas as etapas da persecução penal, com a devida aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O referencial teórico estruturou-se na Lei nº 11.343/2006, na teoria clássica de Cesare Beccaria, na crítica penal de Eugenio Raúl Zaffaroni e na teoria tripartite de Paul Goldstein. Os achados demonstram que a reincidência está intrinsecamente ligada à dimensão econômico-compulsiva da dependência, destacando-se o uso do crack. Conclui-se que o modelo de controle estritamente repressivo e o encarceramento isolado são insuficientes para conter a recidiva, havendo um consenso institucional empírico acerca da necessidade urgente de integração entre segurança pública, saúde e assistência social para promover o tratamento do usuário e prevenir efetivamente a criminalidade.

Palavras-chave: Drogas; crimes patrimoniais; reincidência criminal; segurança pública; dependência química.

adopted. This is a qualitative research of an exploratory and descriptive nature, developed through triangulation between bibliographic review and field research. The methodological procedure used semi-structured interviews applied to a purposive sample of key figures (military and civil police officers, a police chief, a prison officer, and a judge), encompassing all stages of the criminal prosecution, with the due application of the Informed Consent Form (ICF). The theoretical framework is based on Law No. 11.343/2006, the classical theory of Cesare Beccaria, the criminal criticism of Eugenio Raúl Zaffaroni, and Paul Goldstein's tripartite theory. The findings demonstrate that recidivism is intrinsically linked to the economic-compulsive dimension of dependency, particularly regarding the use of crack cocaine. It is concluded that the strictly repressive control model and isolated incarceration are insufficient to contain recidivism, revealing an empirical institutional consensus on the urgent need for integration among public security, health, and social assistance to promote treatment for users and effectively prevent criminality.

Keywords: Drugs; Property crimes; Criminal recidivism; Public security; Chemical dependency.

1 INTRODUÇÃO

A relação entre o uso de substâncias psicoativas e a prática de crimes patrimoniais constitui tema de crescente relevância no âmbito da segurança pública e da política criminal brasileira. A reincidência de indivíduos usuários de drogas em delitos como furtos e roubos tem despertado preocupação não apenas em razão do aumento da criminalidade patrimonial, mas também pela complexidade social, jurídica e de saúde pública que envolve o fenômeno da dependência química. Nesse contexto, observa-se que a resposta estatal tradicional, centrada predominantemente na repressão penal e no encarceramento, nem sempre se mostra suficiente para interromper o ciclo entre drogas, reincidência criminal e vulnerabilidade social.

A Lei nº 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas, instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), buscando estabelecer medidas voltadas à prevenção do uso indevido, à reinserção social de usuários e dependentes e à repressão ao tráfico ilícito de drogas. Apesar disso, a criminalidade associada ao uso de substâncias entorpecentes permanece como um desafio constante para os órgãos de segurança pública e para o sistema de justiça criminal, especialmente no que se refere à prática reiterada de crimes patrimoniais cometidos por indivíduos em situação de dependência química.

Tal realidade suscita reflexões relevantes, aos quais levam a problemática central da pesquisa: de que maneira os agentes de segurança pública e do sistema de justiça criminal de Porangatu (GO) percebem a influência da dependência química na reincidência de crimes patrimoniais, e como avaliam a eficácia do tratamento especializado em contraposição à repressão penal isolada para a interrupção desse ciclo delitivo?

Diante disso, o objetivo geral do estudo analisar a percepção dos agentes de segurança pública e do sistema de justiça de Porangatu sobre a influência da dependência química na reincidência de crimes patrimoniais, avaliando a eficácia das respostas institucionais na interrupção do ciclo delitivo. Como objetivo específico, busca-se: (i) examinar o tratamento legal conferido ao usuário e ao traficante pela Lei nº 11.343/2006 e suas implicações no processamento de crimes contra o patrimônio; e (ii) discutir, à luz das teorias de Beccaria, Zaffaroni e Goldstein, as limitações do modelo punitivo clássico diante da criminalidade econômico-compulsiva gerada pelo vício; e (iii) Mapear a fenomenologia dos furtos e roubos em Porangatu (GO) a partir dos relatos de

delegados, policiais e magistrados, identificando o papel de substâncias como o crack na recidiva criminal.

A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, seguindo os métodos exploratório e descritivo, e desenvolvida a partir da triangulação entre revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Como técnica de coleta de dados, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com figuras-chave da segurança pública e do sistema de justiça criminal de Porangatu. A amostragem foi selecionada de forma intencional para contemplar todas as etapas da persecução penal, desde a prisão em flagrante, passando pela lavratura do auto, o julgamento e, por fim, o recolhimento para o cumprimento da pena, sendo composta por policiais militares e civis, delegado da Polícia Civil, a juíza titular da vara criminal local e agentes penitenciários. O instrumento buscou captar as percepções desses atores institucionais acerca da influência da dependência química na reincidência de crimes patrimoniais.

Ademais, o referencial teórico que sustenta a análise dos dados fundamenta-se na Lei nº 11.343/2006, na teoria clássica da pena de Cesare Beccaria, nas reflexões críticas de Eugenio Raúl Zaffaroni sobre os limites do sistema penal e na teoria tripartite de Paul Goldstein. Ressalta-se, por fim, que a pesquisa obedeceu aos preceitos éticos acadêmicos, garantindo o sigilo e a voluntariedade dos participantes por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Dessa forma, o estudo pretende contribuir para a reflexão acerca da efetividade das respostas institucionais atualmente adotadas no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas, evidenciando a necessidade de abordagens mais amplas, integradas e voltadas não apenas à repressão penal, mas também ao tratamento da dependência química e à prevenção da reincidência criminal.

2 A LEI DE DROGAS E SUAS DEFINIÇÕES E O TRATAMENTO JURÍDICO DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE.

A Lei nº 11.343/2006 institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), estabelecendo diretrizes voltadas à prevenção do uso indevido, ao tratamento de dependentes e à repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme dispõe o artigo 1º:

Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes (Brasil, 2006).

Trata-se, portanto, de uma legislação que conjuga medidas de caráter preventivo, assistencial e repressivo, evidenciando a complexidade do fenômeno das drogas no ordenamento jurídico brasileiro.

2.1 DEFINIÇÃO DE DROGA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

A Lei de Drogas é considerada uma norma penal em branco, uma vez que não define de forma exaustiva, em seu texto, as substâncias consideradas ilícitas. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 1º estabelece que: “Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União” (Brasil, 2006, Lei 11343/06).

Dessa forma, a definição jurídica de droga depende de complementação normativa, sendo atribuída ao Poder Executivo, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a atualização das listas de substâncias proibidas, especialmente por meio da Portaria SVS/MS nº 344/1998, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias sujeitas a controle especial (Brasil, 1998, SVS/MS 344/98).

2.2 O USUÁRIO DE DROGAS (ARTIGO 28)

O artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 trata das condutas relacionadas ao porte de drogas para consumo pessoal, dispondo que:

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (Brasil, 2006).

Observa-se que o legislador optou por afastar a pena privativa de liberdade nesses casos, adotando medidas de natureza educativa e social, o que demonstra uma tentativa de tratar o usuário sob uma perspectiva menos repressiva.

Além disso, a caracterização do consumo pessoal depende da análise de critérios subjetivos, como a quantidade da substância, as circunstâncias da apreensão e as condições pessoais do agente, o que pode gerar dificuldades práticas na distinção entre usuário e traficante.

2.3 O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33)

Em contraposição, o artigo 33 da mesma lei define o crime de tráfico de drogas por meio de múltiplas condutas, estabelecendo que:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (Brasil, 2006).

Nota-se que o legislador adotou postura significativamente mais rigorosa em relação ao tráfico, prevendo sanções severas. A principal distinção entre o usuário e o traficante reside no elemento subjetivo da conduta: enquanto o usuário atua com finalidade de consumo pessoal, o tráfico envolve a destinação da substância a terceiros.

2.4 A PROBLEMÁTICA DA DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE

Conceitualmente, a legislação brasileira adota o modelo de "norma penal em branco", visto que o conceito de "droga" não é exaurido no texto legal, dependendo de listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo, especificamente a Portaria SVS/MS nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Destarte, esta portaria classifica substâncias entorpecentes, psicotrópicas e precursoras sob controle especial (Torres, *et. al.*, 2023).

A distinção entre os tipos penais de consumo e tráfico é um dos pontos mais sensíveis da aplicação jurisdicional, envolvendo critérios que transitam entre a objetividade legal e a

interpretação subjetiva, sendo que tal complexidade reflete diretamente no sistema carcerário (Torres, *et. al.*, 2023).

A figura do usuário é tipificada pela conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal. A principal inovação da Lei 11.343/2006 para este tipo foi a não imposição de penas restritivas de liberdade, substituindo-as por advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. Apesar da referida "despenalização", o número de usuários apreendidos demonstrou crescimento constante desde a criação da lei, o que levanta debates sobre a eficácia das medidas alternativas em desestimular o consumo, à vista de que os dados apontam um salto significativo nas ocorrências até o ano de 2021 (Kruczkiewicz e decomain, 2022).

O tráfico de drogas é definido por uma estrutura de tipo misto alternativo, contendo 18 verbos nucleares, inclusive se a entrega for gratuita. A lei elevou as penas para o tráfico, mantendo seu caráter inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, conforme o mandato constitucional, destarte a gravidade que o legislador atribuiu ao tipo penal (Kruczkiewicz e decomain, 2022).

Para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal, o magistrado deve atender ao disposto no § 2º do Art. 28 da Lei de Drogas. Deste modo, a análise deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, sendo que o perfil do agente e seus antecedentes criminais são sopesados para distinguir o dependente do traficante profissional (Kruczkiewicz e decomain, 2022).

A distinção entre as figuras não é isenta de críticas sociológicas e jurídicas. As fontes revelam uma profunda preocupação com a subjetividade do magistrado e a seletividade das forças de segurança, à vista de que o sistema opera de forma desigual (Torres, *et. al.*, 2023).

A revisão bibliográfica das fontes demonstra que, embora a Lei 11.343/2006 estabeleça critérios para a diferenciação entre usuário e traficante, a aplicação prática é permeada por uma complexa rede de subjetividades.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a enfrentar de maneira mais objetiva a problemática da distinção entre usuário e traficante no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, com repercussão geral reconhecida. Na ocasião, a Corte analisou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto ao porte de maconha para consumo pessoal.

No julgamento concluído em junho de 2024, o STF fixou entendimento no sentido de que o porte de até 40 gramas de maconha ou seis plantas fêmeas de cannabis gera presunção relativa de consumo pessoal, devendo o indivíduo, em regra, ser tratado como usuário e não como traficante. Contudo, o próprio Supremo ressaltou que tal parâmetro não possui caráter absoluto, podendo outros elementos concretos da situação indicar a prática do tráfico de drogas, como a apreensão de balança de precisão, registros de comercialização, diversidade de substâncias ou circunstâncias indicativas de mercancia (Brasil, 2024).

O entendimento firmado pelo STF buscou reduzir a excessiva subjetividade presente na aplicação prática da Lei de Drogas, especialmente diante das críticas relacionadas à seletividade penal e às desigualdades sociais verificadas na distinção entre usuário e traficante. Conforme destacado durante o julgamento, indivíduos socialmente vulneráveis frequentemente eram enquadrados como traficantes mesmo portando pequenas quantidades de entorpecentes, enquanto pessoas pertencentes a classes sociais mais elevadas tendiam a receber tratamento jurídico mais brando.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal ressaltou que a quantidade de droga apreendida não constitui critério único para caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, devendo ser analisadas conjuntamente as circunstâncias da apreensão, os antecedentes do agente, o contexto fático e os demais elementos probatórios constantes nos autos. Tal entendimento demonstra a manutenção do critério subjetivo previsto no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, embora agora acompanhado de parâmetro quantitativo voltado à maconha.

O precedente firmado no RE 635.659/SP representa marco relevante no debate jurídico acerca da política criminal de drogas no Brasil, sobretudo por evidenciar a dificuldade histórica de diferenciação entre usuário e traficante e os impactos dessa distinção sobre o encarceramento em massa e a seletividade do sistema penal brasileiro (Brasil, 2024).

Deste modo, a distinção baseada na natureza, quantidade e circunstâncias sociais acaba por refletir e aprofundar desigualdades estruturais, onde o Estado atua de forma ambivalente: reprimindo seletivamente a juventude pobre e falhando em desarticular as engrenagens que sustentam o narcotráfico, à vista de que o sistema penal se mostra mais eficiente na punição do vulnerável do que na interrupção da macrocriminalidade (Torres, *et. al.*, 2023).

3 PERSPECTIVAS CRIMINOLÓGICAS E PENAIAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DROGAS E CRIMES PATRIMONIAIS

3.1 A TEORIA CLÁSSICA DA PENA EM CESARE BECCARIA E SUA APLICAÇÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS

A obra *Dos Delitos e das Penas*, de Cesare Beccaria (2017), constitui um dos pilares do pensamento penal moderno, ao estabelecer limites ao poder punitivo do Estado e ao propor uma concepção racional da pena. Para o autor, a sanção penal não deve ter caráter de vingança, mas sim finalidade preventiva, voltada à proteção da sociedade e à dissuasão da prática delitiva.

Nesse sentido, Beccaria (2017, p. 21) sustenta que a pena tem como objetivo impedir a repetição de condutas criminosas, afirmando que “um crime já cometido, para o qual já não há remédio, só pode ser punido [...] para impedir que os outros homens cometam outros semelhantes pela esperança da impunidade”.

Além disso, o autor parte da premissa de que os indivíduos, em regra, orientam suas ações com base na busca por evitar consequências negativas, o que fundamenta o caráter dissuasório da pena. Nesse modelo, a certeza da punição desempenha papel central na prevenção do crime.

Ao transpor tais fundamentos para o contexto dos crimes patrimoniais, especialmente furtos e roubos, observa-se que a teoria clássica pressupõe um agente racional, capaz de ponderar os custos e benefícios antes da prática delitiva. Assim, a existência de uma sanção certa e proporcional deveria ser suficiente para desestimular o comportamento criminoso.

Entretanto, quando se analisa a prática de crimes patrimoniais associada ao uso de drogas, essa premissa mostra-se parcialmente limitada. Isso porque, em muitos casos, o agente não atua com base em um cálculo racional típico, mas sob influência da dependência química, que pode comprometer sua capacidade de autodeterminação.

Nesse contexto, torna-se relevante destacar que o próprio Beccaria (2017, p. 20) reconhece limites à eficácia das leis quando estas contrariam aspectos da natureza humana, ao afirmar que “todas as leis opostas aos sentimentos naturais do homem são vãs e conseqüentemente funestas”. Tal reflexão permite compreender que, em situações em que o comportamento é influenciado por fatores como compulsão e dependência, a simples ameaça de punição pode não produzir o efeito preventivo esperado.

Dessa forma, a prática reiterada de furtos e roubos por indivíduos dependentes químicos evidencia uma limitação do modelo estritamente racional da teoria clássica da pena, uma vez que o comportamento delituoso passa a ser impulsionado por necessidades que extrapolam a lógica de escolha consciente.

Ainda assim, a contribuição de Beccaria (2017) permanece fundamental ao destacar a importância da proporcionalidade, da legalidade e da efetividade da pena. No contexto dos crimes patrimoniais associados ao uso de drogas, tais princípios continuam essenciais, especialmente para evitar excessos punitivos e garantir que a resposta estatal não se torne desproporcional ou ineficaz.

Dessa forma, embora a teoria clássica da pena ofereça importantes diretrizes para a racionalização do sistema penal, sua aplicação aos crimes patrimoniais relacionados ao uso de drogas evidencia a necessidade de complementação por abordagens que considerem fatores como dependência química, vulnerabilidade social e limitações do efeito dissuasório da pena.

3.2 A RELAÇÃO ENTRE DROGAS E CRIMES PATRIMONIAIS À LUZ DA TEORIA TRIPARTITE DE GOLDSTEIN.

A compreensão da relação entre o consumo de drogas e a prática de crimes patrimoniais pode ser analisada a partir do modelo tripartite proposto por Paul Goldstein e discutido por Kusakawa (2019). Embora originalmente desenvolvido para explicar a relação entre drogas e violência, esse modelo apresenta importantes contribuições para a análise de delitos patrimoniais, especialmente furtos e roubos.

Segundo Kusakawa (2019), o modelo estrutura-se em três dimensões psicofarmacológica, econômico-compulsiva e sistêmica, permitindo compreender que a relação entre drogas e criminalidade não é linear, mas multifatorial, envolvendo aspectos individuais, econômicos e estruturais.

No contexto dos crimes patrimoniais, destaca-se a dimensão econômico-compulsiva, que, conforme a autora, refere-se à prática de delitos como forma de obtenção de recursos para sustentar o consumo de drogas. Nessa perspectiva, a dependência química exerce papel central, impulsionando o indivíduo à prática de furtos e roubos como meio de manutenção do vício. Trata-se, portanto, de uma criminalidade de caráter instrumental (Goldstein, 1985 *apud* Kusakawa, 2019).

A dimensão psicofarmacológica, por sua vez, refere-se aos efeitos das substâncias sobre o comportamento do indivíduo. De acordo com Kussakawa (2019), determinadas drogas podem reduzir o autocontrole, aumentar a impulsividade e comprometer a capacidade de avaliação de riscos, o que pode contribuir para a prática de crimes patrimoniais de forma impulsiva.

Já a dimensão sistêmica está relacionada à estrutura do mercado ilícito de drogas. Conforme a autora, a ilegalidade desse mercado gera contextos de vulnerabilidade social e exclusão, que podem favorecer, ainda que indiretamente, a prática de crimes patrimoniais.

Dessa forma, a análise proposta por Kussakawa (2019) demonstra que a relação entre drogas e crimes patrimoniais não pode ser compreendida de forma simplificada, exigindo uma abordagem que considere a interação entre dependência química, fatores econômicos e condições sociais.

3.3 CRÍTICA AO SISTEMA PENAL E LIMITES DA PUNIÇÃO NOS CRIMES PATRIMONIAIS ASSOCIADOS AO USO DE DROGAS

O Direito Penal contemporâneo tem sido objeto de intensas críticas quanto à sua capacidade de enfrentar problemas complexos, especialmente aqueles relacionados à criminalidade associada ao uso de drogas e à prática de crimes patrimoniais. Nesse cenário, destacam-se as contribuições de Eugenio Raúl Zaffaroni (2001), que questiona a eficácia do modelo punitivo tradicional como instrumento de controle social.

Segundo Zaffaroni (2001), o sistema penal não atua de forma neutra, mas sim de maneira seletiva, incidindo predominantemente sobre indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Para o autor, o poder punitivo tende a concentrar sua atuação sobre determinados grupos sociais, especialmente aqueles já marginalizados, funcionando mais como mecanismo de controle dessas populações do que como instrumento eficaz de redução da criminalidade.

Essa seletividade penal revela que a repressão não se distribui de forma igualitária, recaindo com maior intensidade sobre indivíduos socialmente vulneráveis, dentre os quais se incluem, com frequência, usuários de drogas. No contexto dos crimes patrimoniais, essa realidade se manifesta na reiterada persecução de indivíduos que praticam furtos e roubos de pequeno valor, muitas vezes motivados pela necessidade de sustentar o consumo de substâncias entorpecentes.

Além disso, Zaffaroni (2001) sustenta que o aumento da repressão penal não resulta, necessariamente, na redução da criminalidade. Ao contrário, o autor argumenta que o sistema penal possui eficácia limitada diante de problemas estruturais, como desigualdade social e dependência química, sendo incapaz de solucionar tais questões por meio da punição isolada.

Nesse contexto, a inserção de indivíduos dependentes químicos no sistema prisional, sem o devido tratamento, tende a reforçar o ciclo entre drogas e criminalidade patrimonial. A privação de liberdade, longe de promover a ressocialização, pode intensificar processos de exclusão social, dificultando a reintegração do indivíduo e favorecendo a reincidência.

Dessa forma, a prática reiterada de furtos e roubos por indivíduos em situação de dependência química evidencia os limites da punição como instrumento isolado de controle social. A resposta penal, quando desvinculada de políticas públicas de saúde e assistência social, mostra-se insuficiente para enfrentar as causas subjacentes do comportamento delituoso.

Assim, a crítica formulada por Zaffaroni (2001) demonstra que o enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas exige uma abordagem mais ampla, que ultrapasse a lógica estritamente punitiva. Torna-se necessária a implementação de políticas públicas integradas, voltadas ao tratamento da dependência química, à redução das desigualdades sociais e à prevenção da reincidência.

Dessa forma, evidencia-se que o Direito Penal, embora indispensável para a manutenção da ordem social, possui limites claros em sua atuação, especialmente quando aplicado a fenômenos complexos como a relação entre drogas e crimes patrimoniais, demandando uma abordagem mais humanizada e multidisciplinar.

4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO: A FENOMENOLOGIA DO CRIME PATRIMONIAL EM PORANGATU

Os resultados obtidos por meio das entrevistas com as autoridades de segurança e justiça em Porangatu revelam uma convergência institucional sobre a natureza econômico-compulsiva do delito local, validando o modelo teórico de Goldstein ao descrever uma criminalidade movida pela necessidade imediata de manutenção do vício, especialmente do crack.

A análise dos relatos da Polícia Militar e Civil evidencia a falência do poder dissuasório da pena proposto por Beccaria (2017), uma vez que a urgência biológica da dependência se sobrepõe ao temor da sanção jurídica, resultando em índices de reincidência que tangenciam a totalidade dos casos.

Sob a ótica de Zaffaroni (2001), observa-se que o sistema prisional local atua como um mecanismo de contenção paliativa e seletiva, que cronifica a vulnerabilidade do usuário sem oferecer o suporte terapêutico previsto na Lei de Drogas.

Em última análise, a percepção do Judiciário e das polícias converge para o entendimento de que o nexos causal entre o consumo e o crime patrimonial em Porangatu não será rompido apenas pela via repressiva, exigindo uma transição para modelos de Justiça Terapêutica que integrem segurança pública e saúde especializada.

4.2 PERCEPÇÃO DA POLÍCIA MILITAR SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DROGAS E CRIMES PATRIMONIAIS

4.2.1 Entrevistado: Lucas Correia Gonçalves Da Silva, Soldado da Polícia Militar

A partir da entrevista realizada com policial militar atuante no município de Porangatu-GO, verificou-se forte percepção institucional acerca da relação existente entre o uso de drogas e a prática de crimes patrimoniais, especialmente furtos e roubos. Segundo o entrevistado, aproximadamente “80% a 90% das abordagens” envolvendo autores de crimes patrimoniais apresentam sinais visíveis de dependência química, destacando que muitos indivíduos cometem os delitos com a finalidade específica de obter recursos para aquisição de entorpecentes (Lucas Silva, 2026, p. X).

A percepção apresentada pelo entrevistado demonstra consonância com a teoria tripartite de Paul Goldstein, especialmente na dimensão denominada “crime econômico compulsivo”, segundo a qual indivíduos dependentes químicos praticam delitos patrimoniais como forma de financiar o consumo de drogas. Tal dinâmica foi evidenciada pelo policial ao afirmar que o usuário, diante da ausência de recursos financeiros e da compulsão decorrente da dependência, passa a praticar furtos para posteriormente trocar os objetos subtraídos por substâncias entorpecentes.

Outro aspecto relevante observado na entrevista refere-se à associação entre regiões com maior incidência de tráfico de drogas e o aumento dos crimes patrimoniais. Por meio da entrevista,

foi possível identificar a existência de uma espécie de “cadeia alimentar”, em que o tráfico estimula a prática de furtos e roubos em razão da necessidade do usuário em manter o consumo. Essa percepção reforça o entendimento de que o fenômeno da criminalidade patrimonial associada às drogas não pode ser analisado de forma isolada, mas sim como parte de uma dinâmica social mais ampla envolvendo dependência química, vulnerabilidade social e tráfico ilícito de entorpecentes (Lucas Silva, 2026).

No que se refere às substâncias com maior potencial de impulsionar a prática de crimes patrimoniais, foi identificado que o crack seria o principal fator criminógeno, destacando seu elevado potencial compulsivo e a curta duração de seus efeitos. Segundo relatado, usuários da substância frequentemente praticam furtos oportunistas de objetos de fácil comercialização, como celulares, fiação elétrica e utensílios diversos, visando obter droga de maneira imediata.

A descrição operacional do soldado Lucas Silva (2026) materializa empiricamente a categoria de "compulsão econômica" trabalhada por Silva e Santos (2023), para quem "alguns usuários de drogas são compelidos a se engajarem em atividades criminosas, perpetrando roubos e furtos, para obterem recursos econômicos necessários ao financiamento do consumo contumaz". A microeconomia do crime patrimonial em Porangatu: celulares, fiação elétrica e utensílios subavaliados em troca de droga, exemplifica empiricamente a hipótese da pesquisa que tal criminalidade não persegue acumulação patrimonial, mas a manutenção imediata do vício, deslocando o eixo analítico da pena para a raiz clínica e social do comportamento

Ademais, evidenciou-se elevada reincidência criminal entre usuários de drogas envolvidos em crimes patrimoniais. O policial Lucas Silva (2026, p .X) destacou que, em razão da rotina operacional em cidade de pequeno porte, é comum que as equipes policiais realizem abordagens recorrentes dos mesmos indivíduos, muitas vezes recém-saídos do sistema prisional. Tal constatação dialoga diretamente com as críticas formuladas por Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) acerca da limitação do sistema penal em promover efetiva ressocialização, sobretudo quando inexistem políticas públicas voltadas ao tratamento da dependência química e à reinserção social.

Além disso, o entrevistado demonstrou percepção crítica em relação à eficácia da mera repressão penal como mecanismo de interrupção do ciclo “crime-prisão-vício-crime”. Embora reconheça que a prisão em flagrante produza sensação momentânea de segurança para a população,

o policial afirmou que a ausência de suporte social, tratamento adequado e fortalecimento dos vínculos familiares contribui para que os indivíduos retornem rapidamente à prática delitiva.

Nesse ponto, observa-se aproximação com as reflexões de Beccaria (2017) acerca dos limites da punição puramente repressiva. Embora a pena seja instrumento legítimo de proteção social, o pensamento do autor supra já apontava que sua eficácia depende da racionalidade e da utilidade social da resposta estatal, não sendo suficiente a simples intensificação do castigo para redução da criminalidade.

Outro dado relevante, refere-se à percepção da inexistência de uma rede integrada de assistência social e saúde pública voltada ao atendimento de dependentes químicos envolvidos em crimes patrimoniais. O entrevistado Lucas Silva (2026, p. X) relatou que o trabalho policial se encerra em regra, na condução do indivíduo à delegacia, inexistindo fluxo institucional coordenado capaz de direcionar o usuário para programas efetivos de recuperação.

Por fim, o policial entrevistado defendeu que investimentos em centros de recuperação e internação teriam maior impacto na redução dos índices de furtos e roubos do que o simples aumento do efetivo policial repressivo. Tal percepção evidencia compreensão institucional de que a criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas exige abordagem multidisciplinar, envolvendo não apenas repressão penal, mas também políticas públicas de saúde, assistência social e prevenção à reincidência.

4.2.2 Entrevistado: Anonimato, sargento da polícia militar

A entrevista realizada com o segundo policial militar evidencia percepção semelhante àquela apresentada pelo primeiro entrevistado quanto à estreita relação entre o uso de drogas e a prática reiterada de crimes patrimoniais no município de Porangatu-GO. Contudo, destaca-se que o presente entrevistado possui maior tempo de atuação na atividade policial, fator que confere relevância à constatação de que tal problemática não se trata de fenômeno recente, mas sim de realidade observada há anos pelas forças de segurança pública.

Nesse sentido, observa-se convergência entre a percepção do policial militar mais experiente e do policial mais novo anteriormente entrevistado, ambos apontando a dependência química como elemento fortemente associado à reincidência em furtos e roubos. Tal semelhança

nos relatos reforça a ideia de que a criminalidade patrimonial vinculada ao consumo de drogas constitui fenômeno recorrente e consolidado na rotina policial do município.

O entrevistado relatou que grande parte dos indivíduos abordados em ocorrências envolvendo crimes patrimoniais apresenta histórico de uso contínuo de substâncias entorpecentes, especialmente crack. Segundo sua percepção prática, muitos usuários passam a praticar furtos de objetos de pequeno valor e rápida comercialização com o objetivo de sustentar o vício, reproduzindo comportamento já identificado reiteradamente ao longo de sua trajetória profissional.

Tal entendimento dialoga diretamente com a teoria econômico-compulsiva de Paul Goldstein, segundo a qual a dependência química leva o indivíduo à prática de delitos patrimoniais como forma de financiar o consumo de drogas. A repetição desse padrão, percebida tanto por policiais mais novos quanto por agentes mais antigos da corporação, evidencia a permanência estrutural desse fenômeno no contexto da segurança pública local.

Outro aspecto relevante destacado pelo entrevistado refere-se à elevada reincidência dos autores de furtos e roubos associados ao uso de drogas. O policial afirmou ser comum a atuação reiterada sobre os mesmos indivíduos, os quais, após passarem pelo sistema prisional, retornam à prática criminosa em curto espaço de tempo, especialmente quando não recebem qualquer acompanhamento relacionado ao tratamento da dependência química.

Essa percepção corrobora as críticas formuladas por Zaffaroni (2001) acerca das limitações do sistema penal em promover efetiva ressocialização. Conforme sustentado pelo autor, a prisão, quando desvinculada de políticas públicas de reinserção social e tratamento, tende a reproduzir ciclos de exclusão e reincidência, realidade identificada empiricamente pelo entrevistado em sua vivência profissional.

Além disso, o policial militar demonstrou compreensão de que a repressão penal isolada possui eficácia limitada no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas. Embora reconheça a importância da atuação policial ostensiva e da responsabilização criminal, o entrevistado destacou que a ausência de políticas públicas voltadas ao tratamento da dependência química dificulta a interrupção do ciclo delitivo.

A partir da análise das respostas, verifica-se que a percepção institucional sobre a relação entre drogas e crimes patrimoniais mostra-se relativamente uniforme entre profissionais com diferentes tempos de experiência na atividade policial. Isso evidencia que a associação entre

dependência química, reincidência e prática de furtos e roubos constitui realidade consolidada no cotidiano da segurança pública em Porangatu-GO, reforçando a necessidade de abordagens multidisciplinares capazes de integrar repressão penal, saúde pública e assistência social.

4.3 PERCEPÇÃO DA POLÍCIA CIVIL SOBRE A INFLUÊNCIA DAS DROGAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS.

4.3.1 Entrevistado: Luciano Santos Da Silva, delegado de polícia civil.

A entrevista realizada com o delegado de polícia civil evidencia compreensão aprofundada acerca da relação entre dependência química e prática reiterada de crimes patrimoniais no município de Porangatu-GO. Segundo o entrevistado Luciano Silva (2026), parcela significativa das ocorrências de furtos e roubos possui ligação direta com o consumo de substâncias entorpecentes, sendo recorrente a identificação de usuários de drogas entre os autores dos delitos patrimoniais.

Foi possível identificar por meio da entrevista de Luciano Silva (2026), que muitos indivíduos praticam furtos de objetos de pequeno valor econômico, mas de rápida circulação comercial, justamente para obtenção imediata de recursos destinados à aquisição de drogas. Tal percepção reforça a incidência da denominada criminalidade econômico-compulsiva, prevista na teoria tripartite de Paul Goldstein, segundo a qual a compulsão decorrente da dependência química impulsiona a prática de delitos patrimoniais.

Outro ponto relevante apresentado pelo entrevistado Luciano Silva (2026), foi possível constatar que à elevada reincidência criminal observada entre usuários de drogas. Segundo relatado, é comum que indivíduos presos por furtos e roubos retornem rapidamente à prática delitativa após deixarem o sistema prisional, especialmente em razão da ausência de tratamento adequado para a dependência química.

Nesse contexto, a percepção do delegado converge com as críticas formuladas por Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) acerca da limitação do sistema penal em solucionar problemas sociais complexos por meio da punição isolada. Conforme sustentado pelo autor, o encarceramento sem políticas efetivas de reinserção social e tratamento tende a reproduzir ciclos de marginalização e reincidência, realidade identificada pelo entrevistado na prática investigativa cotidiana.

O delegado entrevistado também ressaltou que a atuação repressiva das forças policiais, embora necessária, mostra-se insuficiente para redução duradoura da criminalidade patrimonial

associada ao uso de drogas. Segundo sua percepção, a ausência de estrutura pública voltada ao tratamento da dependência química contribui significativamente para a manutenção do ciclo entre drogas e crimes patrimoniais.

Além disso, por meio da entrevista com Luciano Silva (2026), foi possível constatar que a dependência química frequentemente conduz o indivíduo à perda de vínculos familiares, sociais e laborais, ampliando situações de vulnerabilidade e favorecendo o ingresso contínuo na prática criminosa. Tal entendimento demonstra que a criminalidade patrimonial associada às drogas ultrapassa a esfera exclusivamente penal, envolvendo também fatores sociais e de saúde pública.

A leitura do delegado Luciano Silva (2026) sobre a perda dos vínculos familiares, sociais e laborais como fator de aprofundamento da prática delitiva aprofunda a tese de Silva e Santos (2023) de que a omissão estatal nas frentes preventivas estruturais (educação, moradia, emprego, assistência social) é constitutiva do problema, pois "para o Estado é muito mais fácil retaliar do que educar". A vulnerabilização progressiva descrita pela autoridade policial confirma a denúncia da autora de que, "ao somente punir", o Estado "extingue a possibilidade de formar cidadãos conscientes de direitos e deveres". O relato corrobora, portanto, a tese da insuficiência de uma resposta exclusivamente repressiva sem o correspondente investimento em prevenção primária

Dessa forma, verifica-se que a percepção da Polícia Civil confirma os relatos anteriormente apresentados pelos policiais militares entrevistados, evidenciando consenso institucional quanto à forte relação entre uso de drogas, reincidência criminal e prática de furtos e roubos em Porangatu-GO.

4.4 PERCEPÇÃO DA POLÍCIA PENAL SOBRE REINCIDÊNCIA E SISTEMA PRISIONAL

4.4.1 Entrevistado: Ailton Guerra Do Nascimento, diretor da unidade prisional de Porangatu.

A entrevista realizada com profissional atuante no sistema prisional revelou percepção crítica acerca da capacidade ressocializadora da pena privativa de liberdade no contexto dos crimes patrimoniais relacionados ao uso de drogas. Segundo o entrevistado Ailton Guerra (2026), grande parte dos custodiados envolvidos em furtos e roubos apresenta histórico de dependência química, sendo comum a reincidência após o cumprimento da pena.

O entrevistado Ailton Guerra (2026), destacou que muitos indivíduos ingressam repetidamente no sistema penitenciário sem qualquer acompanhamento terapêutico efetivo voltado ao tratamento da dependência química. Em razão disso, ao retornarem ao convívio social, permanecem submetidos às mesmas condições de vulnerabilidade que contribuíram para a prática criminosa anterior.

Essa percepção aproxima-se das reflexões de Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) sobre os limites do sistema penal e do encarceramento em massa. Para o autor, o sistema prisional frequentemente falha em promover reintegração social, funcionando muitas vezes como mecanismo de reprodução da exclusão social e da reincidência criminal.

Além disso, o entrevistado Ailton Guerra (2026) relatou que usuários de crack e outras drogas de alto potencial compulsivo frequentemente demonstram elevado grau de ansiedade e compulsão durante o período de custódia, evidenciando a necessidade de acompanhamento especializado e políticas públicas voltadas à recuperação da dependência química.

Outro aspecto relevante refere-se à percepção de que o encarceramento, quando desacompanhado de suporte psicológico, médico e social, tende a não produzir mudanças efetivas no comportamento do indivíduo. Tal constatação reforça o entendimento de que a simples repressão penal possui eficácia limitada no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao consumo de drogas.

A análise das respostas demonstra que a percepção do sistema prisional converge com os relatos das autoridades policiais anteriormente entrevistadas, consolidando o entendimento de que a dependência química constitui fator relevante para compreensão da reincidência em crimes patrimoniais.

4.5 PERCEPÇÃO DA POLÍCIA CIVIL SOBRE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, REINICIDÊNCIA E CRIMES PATRIMONIAIS (ENTREVISTADO: JEFFERSON FACUNDES MARQUES)

4.5.1 Entrevistado: Jefferson Facundes Marques, investigador de polícia, tempo de serviço 8 anos.

A entrevista realizada com Jefferson Facundes Marques evidenciou a percepção institucional de que a dependência química constitui um dos principais fatores impulsionadores da

prática de crimes patrimoniais no município de Porangatu-GO. Segundo Jefferson Marques (2026), a motivação para a prática de furtos e roubos geralmente decorre da necessidade urgente de obtenção de recursos financeiros destinados à aquisição de substâncias entorpecentes, especialmente crack, cocaína e maconha.

O investigador relatou que, inicialmente, o dependente químico tende a esgotar seus próprios recursos financeiros e patrimoniais, inclusive subtraindo bens de familiares próximos. Posteriormente, diante do agravamento da compulsão provocada pela dependência, o indivíduo passa a praticar crimes patrimoniais contra terceiros, sobretudo furtos e roubos. Conforme destacado por Jefferson Marques (2026), a necessidade compulsiva de consumo acaba sobrepondo o temor das consequências jurídicas, fazendo com que o usuário deixe de se preocupar com eventual prisão, priorizando apenas a satisfação imediata da abstinência.

Tal percepção dialoga diretamente com a teoria econômico-compulsiva desenvolvida por Paul Goldstein (Goldstein, 1985 *apud* Kusakawa, 2019), segundo a qual determinados crimes patrimoniais são praticados em razão da necessidade econômica gerada pela dependência química. Os relatos do investigador reforçam a compreensão de que muitos delitos patrimoniais não decorrem exclusivamente de intenção de enriquecimento ilícito, mas da compulsão associada ao consumo contínuo de drogas.

Outro aspecto relevante apontado pelo entrevistado refere-se à progressão da criminalidade praticada pelo dependente químico. Segundo Jefferson Marques (2026), com o agravamento do vício, é comum que o indivíduo evolua de pequenos furtos para delitos patrimoniais mais complexos, inclusive invasões de residências e roubos mais agressivos. Essa percepção evidencia a relação entre agravamento da dependência química e intensificação da atividade criminosa, circunstância igualmente observada pelos demais entrevistados.

A entrevista também revelou a existência de um consolidado “mercado de troca” envolvendo objetos furtados e usuários de drogas no município. De acordo com Jefferson Marques (2026), diversos objetos subtraídos são rapidamente vendidos por valores muito inferiores aos praticados no mercado formal, alimentando uma cadeia paralela de receptação. O investigador destacou que usuários frequentemente negociam bens avaliados em valores elevados por quantias reduzidas, apenas para obtenção imediata de dinheiro destinado à compra de drogas. Tal dinâmica

demonstra a existência de criminalidade patrimonial fortemente associada ao financiamento do consumo de substâncias entorpecentes.

Quanto à reincidência criminal, Jefferson Marques (2026) afirmou que os índices observados no âmbito investigativo são extremamente elevados, estimando que entre 70% e 80% dos autores de crimes patrimoniais atendidos pelo setor possuam relação direta com o uso de drogas. Embora o entrevistado ressalte não possuir dados estatísticos exatos, sua percepção reforça os entendimentos já apresentados pelos demais agentes institucionais entrevistados, especialmente quanto à repetição contínua de furtos e roubos praticados por dependentes químicos.

Outro ponto abordado pelo investigador refere-se aos impactos das audiências de custódia e da ausência de encaminhamento terapêutico após a soltura dos indivíduos presos. Segundo Jefferson Marques (2026), a liberação imediata de usuários reincidentes sem qualquer medida voltada ao tratamento da dependência química contribui diretamente para continuidade da criminalidade patrimonial e para sensação social de impunidade. Essa percepção aproximasse das críticas formuladas por Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) acerca das limitações do sistema penal e da incapacidade da repressão isolada em enfrentar fenômenos sociais complexos.

Além disso, o entrevistado destacou significativa deficiência das redes locais de assistência social e saúde no acompanhamento de dependentes químicos envolvidos com o sistema de justiça criminal. Conforme relatado por Jefferson Marques (2026), inexistem mecanismos efetivos de acolhimento e reinserção social voltados aos usuários após o cumprimento da pena ou após sua passagem pelo sistema prisional, o que contribui diretamente para manutenção do ciclo entre dependência, vulnerabilidade e reincidência criminal.

Nesse sentido, o investigador afirmou que a ausência de vagas para internação e tratamento especializado funciona como fator que impulsiona o dependente químico de volta ao ciclo de ilegalidade. Segundo Jefferson Marques (2026), a inexistência de estrutura pública adequada impede o acompanhamento psicológico e terapêutico necessário para interrupção do padrão de vida associado à criminalidade patrimonial e ao consumo compulsivo de drogas.

Por fim, o entrevistado demonstrou entendimento favorável à implementação de políticas públicas de “justiça multiportas”, priorizando tratamento em saúde mental e dependência química como instrumento de redução da demanda criminal investigativa. Para Jefferson Marques (2026), medidas voltadas ao tratamento e à reinserção social poderiam produzir impactos positivos não

apenas na redução dos crimes patrimoniais, mas também na diminuição geral da violência e da reincidência criminal no município.

Dessa forma, as percepções apresentadas pelo investigador corroboram os relatos obtidos junto às demais autoridades entrevistadas, evidenciando consenso institucional acerca da forte influência da dependência química na prática reiterada de crimes patrimoniais e da insuficiência da repressão penal isolada como mecanismo efetivo de enfrentamento do problema.

4.6 PERCEPÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOBRE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E REINCIDÊNCIA CRIMINAL

4.6.1 Entrevistada: Ethel Basílio de Medeiros, juíza no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Vara Criminal de Porangatu

Por meio da entrevista realizada com representante do Poder Judiciário, foi possível evidenciar a percepção institucional de que a relação entre drogas e crimes patrimoniais constitui fenômeno recorrente no âmbito da justiça criminal. Segundo a entrevistada, é frequente a presença de usuários de drogas entre réus processados por furtos e roubos, especialmente em delitos patrimoniais de menor complexidade.

A entrevistada concedida pela Dra. Ethel Medeiros (2026) destacou que muitos acusados apresentam histórico reiterado de reincidência criminal associado à dependência química, demonstrando dificuldade de rompimento do ciclo entre vício, vulnerabilidade social e prática delitiva. Tal percepção reforça o entendimento já identificado nos relatos das demais autoridades entrevistadas.

Além disso, foi ressaltado que a atuação do Poder Judiciário encontra limitações diante da ausência de estrutura pública adequada para tratamento e acompanhamento de dependentes químicos. Embora a responsabilização penal seja necessária em determinados casos, a entrevistada reconheceu que a prisão, isoladamente, nem sempre produz resultados efetivos na prevenção da reincidência (Medeiros, 2026).

Essa percepção aproxima-se das críticas desenvolvidas por Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) acerca da insuficiência do modelo penal estritamente repressivo. Do mesmo modo, dialoga com o pensamento de Cesare Beccaria (2017), especialmente no que se refere à necessidade de racionalidade e utilidade social da pena.

A entrevistada também ressaltou que o enfrentamento da criminalidade patrimonial associada às drogas exige atuação integrada entre segurança pública, sistema de justiça, saúde pública e assistência social, destacando que a ausência dessa articulação dificulta a redução efetiva da reincidência criminal.

Dessa forma, verifica-se que as percepções colhidas junto ao Poder Judiciário corroboram os relatos apresentados pelas demais autoridades entrevistadas, evidenciando consenso institucional quanto à forte influência da dependência química na prática reiterada de crimes patrimoniais e quanto à limitação da repressão penal isolada como mecanismo de enfrentamento do problema.

A análise das declarações de Medeiros (2026) consolida a compreensão de que a simbiose entre o consumo compulsivo de entorpecentes e a criminalidade patrimonial é o fator determinante na fundamentação de prisões preventivas na comarca. Segundo a entrevistada, a reiteração delitiva de usuários que buscam sustentar o vício é uma tendência observada rotineiramente, citando como exemplo emblemático o caso de indivíduos com múltiplos registros processuais e em execução de pena que retornam ao sistema logo após a soltura.

Um ponto de inflexão importante na percepção da magistrada reside na recusa da aplicação do princípio da insignificância em pequenos furtos. Medeiros (2026) argumenta que, embora na teoria acadêmica ou em tribunais superiores o furto de pequeno valor por dependentes possa ser visto sob essa ótica, na realidade de uma cidade do interior, o Judiciário é forçado a escolher entre a segurança da população e o caso isolado do infrator. Para a magistrada, a aplicação da insignificância poderia gerar um sentimento de impunidade, optando-se, muitas vezes, por manter a segregação temporária como uma forma de "reflexão" ou tentativa de desintoxicação forçada pela ausência de drogas no ambiente prisional.

A entrevista revela um cenário de crise estrutural e burocrática que compromete a eficácia das decisões judiciais. A magistrada expõe que, embora tente substituir prisões preventivas por internações, a rede de saúde falha em absorver a demanda. Segundo Medeiros (2026), um caso real mencionado sobre um determinado réu ilustra essa falha que mesmo com ordem judicial e pressão sobre a Secretaria Estadual de Saúde, o sistema levou mais de um mês para encontrar uma vaga, resultando na soltura do indivíduo por excesso de prazo, sem o tratamento necessário. Esse fenômeno corrobora as críticas de Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) sobre a insuficiência do modelo

penal: o Judiciário acaba atuando como um "gestor de exclusões", onde a prisão é utilizada não por ser a solução ideal, mas por ser a única ferramenta disponível diante da omissão do Executivo.

Quanto à racionalidade e utilidade social da pena, conceitos caros a Cesare Beccaria (2017), a magistrada admite que a pena privativa de liberdade isoladamente não interrompe o ciclo de ilegalismos. No entanto, Medeiros (2026) destaca que o CAPS local depende da adesão voluntária do usuário, a qual raramente ocorre devido à própria natureza da dependência. A ausência de internação compulsória e a burocracia estatal para deslocamento de pacientes (como para Anápolis Goiás) tornam as medidas alternativas inócuas.

Por fim, Ethel Medeiros (2026) ressalta que a falta de uma rede integrada compromete o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pois o sistema exige do usuário uma "força de vontade" que ele, clinicamente, não possui. A percepção institucional é de que o Judiciário é um espectador da reincidência enquanto não houver um esforço conjunto entre os poderes para viabilizar o tratamento terapêutico e políticas educacionais preventivas (como o PROERD) que ataquem a raiz social do problema.

A constatação da magistrada de que o sistema exige uma "força de vontade" clinicamente indisponível ao dependente, em razão da inexistência de internação compulsória e da burocracia para deslocamento a Anápolis, confronta diretamente a viabilidade prática das propostas preventivas de Silva e Santos (2023). A autora defende que a prevenção primária "exige do Estado uma prestação positiva voltada na área econômica, sócio-cultural e também ambiental (educação, habitação, emprego, moradia, segurança, etc)" — pressuposto que, em Porangatu, esbarra na centralização do sistema estadual de saúde e na ausência de capacidade municipal autônoma. O cenário narrado pela juíza demonstra que a tese de Silva e Santos (2023) sobre a insuficiência da resposta penal isolada não apenas se confirma, mas se agrava em municípios do interior, onde a omissão estrutural do Executivo converte a prisão em política compensatória da inexistência de saúde pública especializada.

4.7 A CONFIRMAÇÃO EMPÍRICA DAS ENTREVISTAS À LUZ DA LITERATURA SOBRE DROGAS E CRIMES PATRIMONIAIS.

As percepções apresentadas pelos entrevistados ao longo da presente pesquisa demonstram significativa convergência com os estudos desenvolvidos por Silva e Santos (2023) acerca da

influência do uso de drogas na prática de crimes patrimoniais. Em análise sobre a relação entre dependência química e delitos de furto e roubo, os autores sustentam que muitos usuários de substâncias entorpecentes passam a praticar crimes patrimoniais como forma de obtenção de recursos financeiros destinados à manutenção do vício, especialmente em razão da compulsão provocada pela dependência química.

Tal entendimento mostrou-se compatível com os relatos apresentados pelos agentes de segurança pública e representantes do sistema de justiça criminal entrevistados em PorangatuGO. Tanto os policiais militares quanto o delegado de polícia relataram que parcela expressiva dos autores de furtos e roubos no município possui histórico de uso contínuo de drogas, especialmente *crack*, sendo frequente a prática de delitos voltados à subtração de objetos de fácil comercialização e baixo valor econômico, justamente para aquisição imediata de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido, Silva e Santos (2023) afirmam que, em muitos casos, os crimes patrimoniais praticados por dependentes químicos não possuem finalidade de enriquecimento ilícito, mas decorrem da necessidade urgente de sustentar o consumo de drogas. Essa dinâmica foi igualmente observada nas entrevistas realizadas, sobretudo quando os entrevistados relataram a recorrente prática de furtos de celulares, fios de cobre, ferramentas e objetos pessoais por usuários em situação de dependência química.

Além disso, os autores destacam que a reincidência criminal constitui característica marcante desse tipo de criminalidade, uma vez que a dependência química tende a impulsionar a repetição contínua do comportamento delituoso. Essa percepção foi reiteradamente confirmada pelos entrevistados, especialmente pelos policiais militares e pelo policial penal, os quais relataram ser comum a abordagem e prisão recorrente dos mesmos indivíduos envolvidos em crimes patrimoniais.

Outro aspecto relevante abordado por Silva e Santos (2023) refere-se à insuficiência da resposta penal isolada no enfrentamento da criminalidade associada ao uso de drogas. Segundo os autores, a ausência de tratamento adequado da dependência química contribui significativamente para manutenção do ciclo entre drogas e reincidência criminal. Tal compreensão também esteve presente nos relatos institucionais obtidos na presente pesquisa, especialmente quando os entrevistados apontaram que a prisão, desacompanhada de políticas públicas de recuperação e

reinserção social, não tem produzido resultados efetivos na interrupção da prática reiterada de furtos e roubos.

Os entrevistados também demonstraram percepção semelhante àquela apresentada na pesquisa de Silva e Santos (2023) quanto à influência do crack na intensificação dos crimes patrimoniais. Segundo os relatos colhidos, o elevado potencial compulsivo da substância frequentemente impulsiona o usuário à prática imediata de delitos patrimoniais para manutenção do consumo, circunstância igualmente identificada pelos referidos autores ao analisarem a criminalidade patrimonial associada à dependência química.

Além disso, a pesquisa bibliográfica utilizada neste estudo também dialoga com as percepções institucionais acerca da morosidade do sistema penal e da permanência do ciclo de reincidência. Silva e Santos (2023) apontam que a demora da resposta estatal e a baixa efetividade prática das sanções contribuem para a continuidade da prática criminosa, realidade igualmente observada pelos entrevistados durante a pesquisa de campo.

Dessa forma, verifica-se que os relatos obtidos junto aos profissionais da segurança pública e do sistema de justiça criminal em Porangatu-GO mostram-se alinhados às conclusões apresentadas por Silva e Santos (2023), evidenciando correspondência entre a literatura especializada e a realidade prática vivenciada pelos agentes institucionais no enfrentamento dos crimes patrimoniais associados ao uso de drogas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A presente pesquisa teve como objetivo compreender a dinâmica entre o uso de substâncias psicoativas e a reincidência em crimes patrimoniais no município de PorangatuGO, sob a ótica de agentes institucionais atuantes na segurança pública e no sistema de justiça criminal. A partir da análise bibliográfica e das entrevistas realizadas com policiais militares, delegado de polícia, policial penal e representante do Poder Judiciário, foi possível identificar significativa convergência entre a literatura especializada e a percepção prática dos profissionais entrevistados acerca da relação entre dependência química e prática reiterada de furtos e roubos.

A problemática proposta no estudo consistiu em compreender em que medida a percepção dos agentes de segurança e justiça aponta o tratamento da dependência química como fator

determinante para interrupção da reincidência em crimes patrimoniais, em oposição à mera repressão penal. A análise dos dados obtidos permitiu verificar que os entrevistados, de forma praticamente unânime, reconhecem a dependência química como elemento fortemente associado à criminalidade patrimonial, especialmente em relação a indivíduos usuários de crack e outras substâncias de elevado potencial compulsivo.

Os relatos colhidos durante a pesquisa evidenciaram que muitos autores de furtos e roubos praticam delitos patrimoniais não necessariamente com finalidade de enriquecimento ilícito, mas como meio de obtenção imediata de recursos para manutenção do consumo de drogas. Tal percepção mostrou-se compatível com a teoria econômico-compulsiva de Paul Goldstein (Goldstein, 1985 *apud* Kussakawa, 2019) e com os estudos de Silva e Santos (2023), os quais apontam que a dependência química frequentemente impulsiona o indivíduo à prática reiterada de crimes patrimoniais.

Além disso, verificou-se que a reincidência constitui característica marcante da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas. Os entrevistados relataram ser comum a atuação reiterada sobre os mesmos indivíduos, inclusive após passagens pelo sistema prisional, circunstância que demonstra a limitada eficácia da repressão penal isolada no enfrentamento do problema. Nesse aspecto, as percepções institucionais obtidas na pesquisa dialogam diretamente com as críticas formuladas por Eugenio Raúl Zaffaroni (2001) acerca das limitações do sistema penal e da incapacidade do encarceramento, por si só, de promover efetiva ressocialização.

A pesquisa também evidenciou que a ausência de políticas públicas integradas voltadas ao tratamento da dependência química contribui significativamente para manutenção do ciclo entre drogas, vulnerabilidade social e reincidência criminal. Em diversos momentos, os entrevistados destacaram que a atuação estatal frequentemente se encerra na prisão em flagrante ou no cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistindo estrutura suficiente para acompanhamento terapêutico, reinserção social e prevenção da reincidência.

Nesse contexto, o estudo permitiu observar que a criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas constitui fenômeno complexo e multifatorial, que ultrapassa os limites da repressão penal tradicional. Aspectos relacionados à vulnerabilidade social, desestruturação familiar, compulsão decorrente da dependência química e insuficiência das políticas públicas mostram-se diretamente relacionados à manutenção da prática reiterada de furtos e roubos.

Do ponto de vista jurídico, verificou-se que a própria Lei nº 11.343/2006 reconhece, em determinadas situações, a influência da dependência química sobre a capacidade de autodeterminação do indivíduo, especialmente por meio da previsão contida no artigo 45 da referida legislação. Embora tal dispositivo trate de hipótese excepcional de isenção de pena, sua existência demonstra o reconhecimento legislativo acerca dos impactos da dependência química sobre o comportamento humano.

Dessa forma, os resultados obtidos demonstram que o enfrentamento da reincidência em crimes patrimoniais associados ao uso de drogas exige atuação estatal integrada, envolvendo segurança pública, sistema de justiça criminal, saúde pública e assistência social. A adoção de medidas exclusivamente repressivas mostrou-se insuficiente, segundo a percepção dos entrevistados, para interromper o ciclo entre dependência química e criminalidade patrimonial.

Por fim, a presente pesquisa não pretende esgotar a discussão acerca do tema, mas contribuir para reflexão crítica sobre os limites do sistema penal e sobre a necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas ao tratamento da dependência química e à prevenção da reincidência criminal. A complexidade do fenômeno analisado demonstra que o enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas demanda abordagem multidisciplinar, capaz de articular respostas jurídicas, sociais e de saúde pública de maneira mais efetiva e humanizada.

REFERÊNCIAS.

ANONIMO, Policial Militar. Percepção da Polícia Militar Sobre Reincidência e Dependência Química. **Revista da Fac. Liber, Porangatu-GO volume 3**, número 1 (página inicial-final, dia, mês e ano de publicação)

BECCARIA, Cesare. **Dos delitos e das penas**. São Paulo: Edipro, 2017. Disponível em: https://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1253891570977_livro_eletronico_dos_delitos_e_das_penas.pdf. Acesso em 04/04/2026.

BRASIL. **Código Penal Brasileiro 2848**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 02/03/2025.

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. **Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20042006/2006/lei/l11343.htm. Acesso em: 04 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998**. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 maio 1998. Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/PRT_SVS_344_1998_COMP.pdf. Acesso em: 01 maio 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n.º 635.659/SP**. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em 26 jun. 2024. Brasília: STF, 2024. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE635659Tema506informaociadaderev.LCFSP20h10.pdf>. Acesso em 15 maio 2026.

DA SILVA, Lucas Correia Gonçalves. Percepção da Polícia Militar Sobre a Relação Entre Drogas e Crimes Patrimoniais. **Revista da Fac. Líber, Porangatu-GO** volume 3, número 1 18 de março de 2026.

DA SILVA, Luciano Santos. Percepção Da Polícia Civil Sobre A Influência Das Drogas Nos Crimes Patrimoniais. **Revista da Fac. Líber, Porangatu-GO** volume 3, número 1. 20 de março de 2026.

DE MEDEIRO, Ethel Basílio. Percepção do Poder Judiciário Sobre Dependência Química e Reincidência Criminal. *Revista da Fac. Líber, Porangatu-GO* volume 3, número 1. 31 de março de 2026.

DO NASCIMENTO, Ailton Guerra. Percepção da Polícia Penal Sobre Reincidência e Sistema Prisional. **Revista da Fac. Líber, Porangatu-GO** volume 3, número 1 20 de março de 2026.

KRUCZKIEVICZ, Flávia Gabriela; DECOMAIN, Pedro Roberto. Tráfico ilícito de entorpecentes: influência na criminalidade e política preventiva. **Academia de Direito**, v. 4, p. 669-687, 2022.

KUSSAKAWA, Mayra Beçon. **Drogas versus Violência: A divisão tripartite de Goldstein e as políticas de drogas**. Brasília, 2019. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/institucional/escoladegoverno/ed-superior-1/pesquisa-1/pasta_tcc/pos-graduacao-em-justica-social-criminalidade-e-direitos-humanos-2018/tcc-1. Acesso em 02/03/2025.

MARQUES, Jefferson Facundes. Percepção da Polícia Civil Sobre Dependência Química, Reincidência e Crimes Patrimoniais. **Revista da Fac. Líber, Porangatu-GO** volume 3, número 1. 20 de março de 2026.

PÊCEGO, Antonio José Franco de Souza; SILVEIRA, Sebastião Sérgio da. Antecedentes e reincidência criminais: necessidade de releitura dos institutos diante dos novos paradigmas do direito penal. **Revista Justiça e Sistema Criminal**, v. 5, n. 9, p. 183–198, jul./dez. 2013. Disponível em: <https://revistajusticaesistemacriminal.fae.edu/direito/article/view/25>. Acesso em: 04 maio 2026.

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "**Maconha**"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/drogas/maconha.htm>. Acesso em 15 de maio de 2026.

SILVA, Marcos Vinícius da; SANTOS, Mariana Ferreira Lopes. O uso de drogas como fator determinante para os crimes de furto e roubo. **Libertas Direito**, v. 4, n. 1, 2023. Disponível em: <https://periodicos.famig.edu.br/index.php/direito/article/view/390>. Acesso em: 04 maio 2026.

TORRES, Marco Aurélio Ferreira et al. O uso de drogas como fator determinante para os crimes de furto e roubo. **LIBERTAS DIREITO**, v. 4, n. 1, 2023.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Em busca das penas perdidas**: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2001. Disponível em: <https://pdfcoffee.com/qdownload/zaffaroni-eugenio-em-busca-das-penas-perdidascompletopdf-pdf-free.html>. Acesso em 05/03/2026.

FACULDADE LÍBER DE DIREITO

PESQUISA ACADÊMICA

Tema da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Destinatário:

Meio de aplicação: Entrevista por e-mail

Finalidade: Trabalho de conclusão de curso (TCC-II)

Uso das informações: Exclusivamente para fins científicos, com observância dos princípios éticos e da confidencialidade

Prezado (a) senhor(a),

Meus nomes são: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO, atualmente cursando a disciplina de TCC-II, sob orientação do(a) Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa.

Introdução da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo no município de Porangatu, Goiás. Trata-se de um tema de grande relevância social e jurídica, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade associados à dependência química, especialmente em cidades de médio porte.

A investigação parte da compreensão de que o uso de substâncias entorpecentes não é apenas um problema de saúde pública, mas também um fator que impacta diretamente a segurança pública, contribuindo para a prática de delitos contra o patrimônio. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma a dependência química pode atuar como elemento motivador da conduta criminoso, bem como analisar a reincidência desses indivíduos no sistema penal.

Além disso, a pesquisa pretende examinar a atuação das instituições locais — como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional — na identificação, repressão e possível tratamento dos infratores usuários de drogas. Também será avaliada a

existência e eficácia das políticas públicas de prevenção e recuperação no município, verificando se são suficientes para romper o ciclo “vício-crime-reincidência”.

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que atuam diretamente no sistema de justiça e segurança pública, possibilitando uma análise prática e fundamentada da realidade local. Assim, espera-se contribuir para o debate acadêmico e institucional, oferecendo subsídios para a construção de estratégias mais eficazes no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Pesquisadores responsáveis: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis – Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO

Orientador(a): Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa

Instituição: Faculdade Líber de Porangatu/GO

Apresentação da pesquisa

Prezado(a), esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Procedimentos de participação

A participação consiste em responder a um questionário enviado por e-mail, relacionado ao tema acima mencionado.

Riscos e benefícios

Não há riscos diretos decorrentes da participação. A pesquisa não trará benefícios pessoais imediatos ao participante, mas contribuirá para a reflexão acadêmica e jurídica sobre a utilização do

procedimento de inventário extrajudicial como objetivo de promover a desjudicialização.

Garantias éticas

- A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- O(a) participante poderá optar por se identificar ou permanecer em anonimato;
- O(a) participante pode recusar-se a responder qualquer pergunta que considere inconveniente;
- O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante simples comunicação à pesquisadora;
- As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, resguardando-se o sigilo e a confidencialidade.

Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, das condições de participação e dos meus direitos enquanto participante.

Autorizo a utilização das respostas fornecidas para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os termos expostos.

Opções:

- (x) Autorizo a identificação do meu nome/cargo.
() Prefiro permanecer em anonimato.

Assinatura do(a) participante:

Lucas
Gonçalves Correia Da Silva, CPF 035.153.831-31

Roteiro de Perguntas:

Prezado(a) Titular/Substituto, esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Seção I: Identificação e Perfil Profissional 01

Local de atuação:

Porangatu Formoso Estrela do Norte São Miguel do Araguaia Outros

02 Cargo exercido:

Policial Militar Policial Civil Delegado de Polícia Promotor Juiz de Direito

03 Tempo de experiência na atividade notarial:

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 11 a 20 anos Mais de 20 anos

Seção II:

Polícia Militar

1 Com base em sua experiência operacional em Porangatu, qual a porcentagem estimada de ocorrências de furtos e roubos em que o infrator apresenta sinais visíveis de dependência química no momento da abordagem?

R= Eu diria que, em 80% a 90% das abordagens após o cometimento da infração, esses infratores, esses autores desses delitos, apresentam esses sinais devido a cometerem esse fato especificamente para pegar esse produto, furtar ou roubar esse produto e trocar por droga.

2 O senhor(a) percebe uma relação direta entre períodos de maior incidência de tráfico de drogas em certas regiões da cidade e o aumento de crimes contra o patrimônio nessas mesmas localidades?

R= Sim, na prática operacional, essa relação aparece com bastante frequência. Porém, eu diria que é uma correlação indireta, pois depende de alguns fatores, como a demanda do usuário e a frequência em determinados locais com bastante incidência do tráfico de drogas. Porém, é

importante pontuar que nem todo crime patrimonial também está ligado ao tráfico de drogas. Seria como se fosse uma cadeia de comando ou uma cadeia alimentar. Mais precisamente, eu diria que o traficante vende para o usuário, e que o usuário, ao não ter verba para pagar aquela droga, devido à dependência química, iria furtar para posteriormente vender. É como se fosse uma cadeia: tráfico, consumo, usuário, necessidade e furto.

3 Quais são as substâncias entorpecentes que, na sua percepção de campo, mais impulsionam o indivíduo à prática imediata de crimes patrimoniais violentos (roubo) ou não violentos (furto)?

R= Eu diria que, no topo da cadeia, estaria o crack, pois ele gera uso compulsivo, de necessidade imediata e de curta duração, fazendo com que o indivíduo cometa furtos oportunistas. São aqueles furtos que, para ele, são de fácil acesso, por exemplo, um celular ou um objeto de troca fácil. Ele pode trocar com o traficante, levar a uma boca de fumo, mais conhecida, e trocar esse objeto por uma porção de crack ou de cocaína.

4 É comum o policiamento ostensivo efetuar a prisão ou condução das mesmas figuras de forma recorrente por crimes patrimoniais? Como o senhor(a) avalia o intervalo de tempo entre essas reincidências?

R= Eu diria que sim, é bastante relevante, principalmente na cidade de Porangatu, por ser uma cidade do interior. É muito importante o patrulhamento ostensivo e preventivo da guarnição da equipe policial militar, e a abordagem, principalmente nesses pontos que têm mais incidência de tráfico de drogas ou usuários. Há alguns setores em que predomina mais a traficância, principalmente aqueles de baixa renda, áreas mais pobres, pois os indivíduos se aglomeram nesses locais. Em relação à reincidência, até no meio policial, quando existe um alvará de soltura para determinado indivíduo, ele, quando começa a praticar delitos oriundos de furto ou roubo mais precisamente o furto, se houver alguma filmagem, o que é muito importante para a guarnição, ele é reconhecido pela vestimenta, pelo andar ou pelo seu modo operandi. Isso ocorre com bastante frequência. Eu diria que o indivíduo geralmente usa o furto, e alguns até cometem esses delitos como forma de uma espécie de doença psíquica, pois não conseguem viver sem cometer o furto.

5 Em sua visão técnica, a mera retirada do indivíduo dependente das ruas via prisão em flagrante tem se mostrado uma medida capaz de interromper o ciclo de criminalidade a médio prazo?

R= Eu diria que sim, a mera retirada do indivíduo, decorrente de uma prisão em flagrante, traria mais sossego para a população. Porém, retirar um não seria suficiente, pois existem vários indivíduos conhecidos, principalmente aqui na cidade, que cometem esse tipo de delito. Um exemplo bastante comum é o furto em casas em construção: eles furtam a fiação, o cobre, e vendem em ferro-velho para posteriormente pegar o dinheiro e comprar droga. Geralmente, fazem isso no período noturno, durante a madrugada.

6 O senhor(a) observa se o tratamento dado ao infrator usuário durante a custódia policial ou judicial em Porangatu contempla alguma abordagem de saúde, ou a resposta é estritamente de natureza repressiva?

R= Eu diria que, mais na custódia judicial, isso é considerado. Inclusive, na audiência de custódia, o magistrado faz algumas perguntas para o autor desses delitos. Quando ele cumpre sua pena, ele acaba, de certa forma, tratando também da sua saúde, até porque se afasta da dependência química. Se o indivíduo pega uma pena de reclusão e fica 12 meses preso, ele acaba reduzindo essa dependência. O que faz ele continuar quando sai do sistema prisional é a condição social e o vínculo familiar. Às vezes, são indivíduos que não têm família que possa acolhê-los, são moradores de rua ou ficam vagando, tentando cometer furtos para sustentar a dependência química ou até mesmo para sobreviver. Já ocorreu, na cidade de Porangatu, furtos em creches, escolas e igrejas, levando cestas básicas para tentar se alimentar ou até mesmo vender esses materiais para comprar droga.

7 Como o senhor(a) avalia a eficácia das políticas de segurança pública atuais frente ao "ladrão dependente", considerando que a motivação do crime é a manutenção de um vício biológico?

R= Eu diria que a eficácia da segurança pública frente ao ladrão dependente é bastante relevante. Porém, essa dependência em cometer crimes patrimoniais também está ligada à assistência social, como foi dito anteriormente: condição social e vínculo afetivo familiar. Por isso, eles começam a cometer esse tipo de delito. Eu diria que está muito ligado também à assistência social.

8 O senhor(a) identifica em Porangatu a existência de uma rede de assistência social ou de saúde que funcione de forma integrada à Polícia para receber casos onde a dependência é o fator gerador do crime?

R= Eu não identifico, na cidade de Porangatu, uma rede integrada, até porque a polícia faz o trabalho dela, que é prender em flagrante e realizar o trabalho preventivo e ostensivo. Em situação de flagrante, conduz para a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Mas não existe uma rede integrada, nem mesmo em relação aos usuários de droga. Pelo menos no tempo em que estou atuando na cidade de Porangatu, nunca vi esse tipo de ação de assistência social, como uma casa de apoio para usuários de drogas. Atualmente, não existe. Existe o CERECA, porém não há um amparo efetivo para esses usuários. Acho que isso ocorre por falta de conhecimento deles mesmos ou até falta de iniciativa para buscar mudança e sair da dependência química.

9 Na sua percepção como agente da lei, o investimento em centros de recuperação e internação em Porangatu teria um impacto mais significativo na redução dos índices de furtos e roubos do que o aumento do efetivo policial repressivo?

R= Sim, haveria um impacto muito grande. Diminuiria bastante o índice de furtos e roubos na cidade e na região se houvesse um centro de apoio para dependentes químicos. Esse centro, voltado ao usuário de drogas, seria importante, visto que o efetivo policial militar está cada vez menor e a demanda aumenta. Às vezes, não é possível suprir todas as necessidades. Portanto, um centro de apoio seria bastante eficaz aqui na cidade.

10 Quais são as principais dificuldades ou frustrações que a Polícia Militar enfrenta ao lidar com o ciclo "crime-prisão-vício-crime" no município, diante da atual estrutura do sistema de justiça?

R= Eu diria que são leis brandas, que deveriam, principalmente em crimes patrimoniais, ter aumento de pena. Muitas vezes, pelo fato de o indivíduo ser primário, na audiência de custódia ele é solto e volta a cometer outros delitos, gerando um ciclo. É como se a polícia militar estivesse “enxugando gelo”: prende o indivíduo, ele vai para a audiência de custódia, é solto e comete novamente o delito. Na minha opinião, o sistema judiciário deveria tratar esse tipo de crime de

forma mais rigorosa, com penas maiores. Inclusive, em abordagens, alguns indivíduos já dizem à guarnição que serão soltos na audiência de custódia. Isso realmente acontece. Em alguns casos, o Judiciário mantém o indivíduo preso por exemplo, um caso de furto em creche que ocorreu no ano passado e o autor permanece preso até hoje. Porém, esses casos são raros.

APÊNDICE B

FACULDADE LÍBER DE DIREITO

PESQUISA ACADÊMICA

Tema da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Destinatário:

Meio de aplicação: Entrevista por e-mail

Finalidade: Trabalho de conclusão de curso (TCC-II)

Uso das informações: Exclusivamente para fins científicos, com observância dos princípios éticos e da confidencialidade

Prezado (a) senhor(a),

Meus nomes são: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO, atualmente cursando a disciplina de TCC-II, sob orientação do(a) Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa.

Introdução da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo no município de Porangatu, Goiás. Trata-se de um tema de grande relevância social e jurídica, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade associados à dependência química, especialmente em cidades de médio porte.

A investigação parte da compreensão de que o uso de substâncias entorpecentes não é apenas um problema de saúde pública, mas também um fator que impacta diretamente a segurança pública, contribuindo para a prática de delitos contra o patrimônio. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma a dependência química pode atuar como elemento motivador da conduta criminosa, bem como analisar a reincidência desses indivíduos no sistema penal.

Além disso, a pesquisa pretende examinar a atuação das instituições locais — como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional — na identificação, repressão e possível tratamento dos infratores usuários de drogas. Também será avaliada a

existência e eficácia das políticas públicas de prevenção e recuperação no município, verificando se são suficientes para romper o ciclo “vício-crime-reincidência”.

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que atuam diretamente no sistema de justiça e segurança pública, possibilitando uma análise prática e fundamentada da realidade local. Assim, espera-se contribuir para o debate acadêmico e institucional, oferecendo subsídios para a construção de estratégias mais eficazes no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Pesquisadores responsáveis: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis – Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO

Orientador(a): Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa

Instituição: Faculdade Líber de Porangatu/GO

Apresentação da pesquisa

Prezado(a), esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas nos aumentos dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Procedimentos de participação

A participação consiste em responder a um questionário enviado por e-mail, relacionado ao tema acima mencionado.

Riscos e benefícios

Não há riscos diretos decorrentes da participação. A pesquisa não trará benefícios pessoais imediatos ao participante, mas contribuirá para a reflexão acadêmica e jurídica sobre a utilização do procedimento de inventário extrajudicial como objetivo de promover a desjudicialização.

Garantias éticas

- A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- O(a) participante poderá optar por se identificar ou permanecer em anonimato;
- O(a) participante pode recusar-se a responder qualquer pergunta que considere inconveniente;
- O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante simples comunicação à pesquisadora;
- As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, resguardando-se o sigilo e a confidencialidade.

Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, das condições de participação e dos meus direitos enquanto participante.

Autorizo a utilização das respostas fornecidas para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os termos expostos.

Opções:

() Autorizo a identificação do meu nome/cargo.

(x) Prefiro permanecer em anonimato.

Assinatura do(a) participante:

Policia! Militar (Anonimato)

Roteiro de Perguntas:

Prezado(a) Titular/Substituto, esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas nos aumentos dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Seção I: Identificação e Perfil Profissional**01 Local de atuação:**

Porangatu Formoso Estrela do Norte São Miguel do Araguaia Outros **02**

Cargo exercido:

Policial Militar Policial Civil Delegado de Polícia Promotor Juiz de Direito

03 Tempo de experiência na atividade notarial:

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 11 a 20 anos Mais de 20 anos

Seção II:**Polícia Militar**

1 Com base em sua experiência operacional em Porangatu, qual a porcentagem estimada de ocorrências de furtos e roubos em que o infrator apresenta sinais visíveis de dependência química no momento da abordagem?

R= Pelo que observamos no dia a dia em Porangatu, eu diria que na casa dos 90% das prisões em flagrante por furto ou roubo envolvem indivíduos com sinais claros de vício. O crime é o meio que eles encontram para sustentar a dependência; eles subtraem o patrimônio já pensando em converter aquilo em entorpecentes imediatamente.

2 O senhor(a) percebe uma relação direta entre períodos de maior incidência de tráfico de drogas em certas regiões da cidade e o aumento de crimes contra o patrimônio nessas mesmas localidades?

R= Sim, essa conexão é constante. Embora seja uma relação indireta, existe uma dinâmica de "cadeia alimentar": onde o tráfico se instala, a criminalidade patrimonial sobe porque o usuário

precisa de recursos para comprar a droga. É um ciclo de oferta e demanda onde o furto alimenta o tráfico local.

3 Quais são as substâncias entorpecentes que, na sua percepção de campo, mais impulsionam o indivíduo à prática imediata de crimes patrimoniais violentos (roubo) ou não violentos (furto)?

R= O *crack* é, sem dúvida, o principal gatilho. Devido ao seu efeito devastador e de curtíssima duração, ele gera uma necessidade compulsiva. O indivíduo comete furtos de oportunidade coisas fáceis de carregar como celulares ou fiação para trocar rapidamente em bocas de fumo por pequenas porções da substância.

4 É comum o policiamento ostensivo efetuar a prisão ou condução das mesmas figuras de forma recorrente por crimes patrimoniais? Como o senhor(a) avalia o intervalo de tempo entre essas reincidências?

R= É extremamente comum prendermos as mesmas pessoas repetidamente. Em uma cidade do interior como a nossa, o policiamento já conhece as figuras carimbadas. A abordagem constante nesses pontos críticos é vital, mas notamos que o intervalo entre a soltura e o novo delito é frustrantemente curto.

5 Em sua visão técnica, a mera retirada do indivíduo dependente das ruas via prisão em flagrante tem se mostrado uma medida capaz de interromper o ciclo de criminalidade a médio prazo?

R= A prisão traz um alívio momentâneo para a vizinhança, mas não resolve o problema a longo prazo. Tirar um criminoso de circulação ajuda, mas logo ele é substituído ou retorna às ruas. Vemos muitos casos de furtos noturnos em obras (cobre e fiação) que são puramente motivados pela fissura do vício.

6 O senhor(a) observa se o tratamento dado ao infrator usuário durante a custódia policial ou judicial em Porangatu contempla alguma abordagem de saúde, ou a resposta é estritamente de natureza repressiva?

R= Na fase policial, o foco é repressivo, mas na custódia judicial o magistrado tenta avaliar a saúde do indivíduo. O problema é que, ao sair do sistema prisional, a falta de suporte familiar e a condição de rua empurram o sujeito de volta para o vício e para o crime, muitas vezes furtando itens básicos de escolas ou igrejas apenas para sobreviver ou usar drogas.

7 Como o senhor(a) avalia a eficácia das políticas de segurança pública atuais frente ao "ladrão dependente", considerando que a motivação do crime é a manutenção de um vício biológico?

R= A segurança pública faz a sua parte, mas o "ladrão dependente" é um problema que vai além da polícia. Sem um suporte forte de assistência social e fortalecimento dos vínculos familiares, a tendência é que o indivíduo continue cometendo crimes patrimoniais para manter o vício biológico.

8 O senhor(a) identifica em Porangatu a existência de uma rede de assistência social ou de saúde que funcione de forma integrada à Polícia para receber casos onde a dependência é o fator gerador do crime?

R= Infelizmente, não vejo hoje uma integração real entre a Polícia e uma rede de assistência social específica para esses casos. O trabalho policial termina na delegacia. Embora existam grupos como o CERECA, falta um amparo efetivo e coordenado que direcione o usuário para a recuperação logo após a abordagem.

9 Na sua percepção como agente da lei, o investimento em centros de recuperação e internação em Porangatu teria um impacto mais significativo na redução dos índices de furtos e roubos do que o aumento do efetivo policial repressivo?

R= Acredito que investir em centros de internação teria um impacto mais profundo na redução dos índices criminais do que apenas aumentar o número de viaturas. O efetivo policial está sobrecarregado, e se tivéssemos onde tratar esses dependentes, a origem de boa parte dos furtos seria atacada na raiz.

10 Quais são as principais dificuldades ou frustrações que a Polícia Militar enfrenta ao lidar com o ciclo "crime-prisão-vício-crime" no município, diante da atual estrutura do sistema de justiça?

R= A maior frustração é a sensação de "enxugar gelo". As leis atuais são brandas para crimes patrimoniais e, por serem réus primários ou o crime não envolver violência grave, muitos são soltos na audiência de custódia e voltam a delinquir no mesmo dia. O sistema judiciário precisaria de um rigor maior e penas mais severas para interromper essa impunidade, já que casos de manutenção da prisão são raríssimas exceções.

FACULDADE LÍBER DE DIREITO

PESQUISA ACADÊMICA

Tema da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Destinatário:

Meio de aplicação: Entrevista por e-mail

Finalidade: Trabalho de conclusão de curso (TCC-II)

Uso das informações: Exclusivamente para fins científicos, com observância dos princípios éticos e da confidencialidade

Prezado (a) senhor(a),

Meus nomes são: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO, atualmente cursando a disciplina de TCC-II, sob orientação do(a) Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa.

Introdução da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo no município de Porangatu, Goiás. Trata-se de um tema de grande relevância social e jurídica, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade associados à dependência química, especialmente em cidades de médio porte.

A investigação parte da compreensão de que o uso de substâncias entorpecentes não é apenas um problema de saúde pública, mas também um fator que impacta diretamente a segurança pública, contribuindo para a prática de delitos contra o patrimônio. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma a dependência química pode atuar como elemento motivador da conduta criminosa, bem como analisar a reincidência desses indivíduos no sistema penal.

Além disso, a pesquisa pretende examinar a atuação das instituições locais — como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional — na identificação, repressão e possível tratamento dos infratores usuários de drogas. Também será avaliada a

existência e eficácia das políticas públicas de prevenção e recuperação no município, verificando se são suficientes para romper o ciclo “vício-crime-reincidência”.

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que atuam diretamente no sistema de justiça e segurança pública, possibilitando uma análise prática e fundamentada da realidade local. Assim, espera-se contribuir para o debate acadêmico e institucional, oferecendo subsídios para a construção de estratégias mais eficazes no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Pesquisadores responsáveis: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis – Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO

Orientador(a): Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa

Instituição: Faculdade Líber de Porangatu/GO

Apresentação da pesquisa

Prezado(a), esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas nos aumentos dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Procedimentos de participação

A participação consiste em responder a um questionário enviado por e-mail, relacionado ao tema acima mencionado.

Riscos e benefícios

Não há riscos diretos decorrentes da participação. A pesquisa não trará benefícios pessoais imediatos ao participante, mas contribuirá para a reflexão acadêmica e jurídica sobre a utilização do procedimento de inventário extrajudicial como objetivo de promover a desjudicialização.

Garantias éticas

- A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- O(a) participante poderá optar por se identificar ou permanecer em anonimato;
- O(a) participante pode recusar-se a responder qualquer pergunta que considere inconveniente;
- O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante simples comunicação à pesquisadora;
- As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, resguardando-se o sigilo e a confidencialidade.

Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, das condições de participação e dos meus direitos enquanto participante.

Autorizo a utilização das respostas fornecidas para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os termos expostos.

Opções:

Autorizo a identificação do meu nome/cargo.

Prefiro permanecer em anonimato.

Assinatura do(a) participante:

Luciano Santos Da Silva CPF 040.782.491-08

Roteiro de Perguntas:

Prezado(a) Titular/Substituto, esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente

acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Seção I: Identificação e Perfil Profissional 01

Local de atuação:

Porangatu Formoso Estrela do Norte São Miguel do Araguaia Outros **02.**

Cargo exercido:

Policial Militar Policial Civil Delegado de Policia Promotor Juiz de Direito

03 Tempo de experiência na atividade notarial:

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 11 a 20 anos Mais de 20 anos.

Seção II:

Polícia Civil

1 Em sua atuação na Delegacia de Porangatu, de que maneira o senhor(a) identifica a correlação entre a dependência química do indiciado e a motivação para crimes de furto e roubo?

R = Porque na maioria dos crimes praticados e investigados aqui são crimes de furto pequeno, né, furtos pequenos, crimes materiais de pequena morte. E esse tipo de crime é, na maioria dos casos, praticado por usuários de drogas que furta qualquer objeto no âmbito da sua dependência química, né, na necessidade de usar entorpecente. Eles levam a mão de furto de qualquer espécie, né, botijão de gás, obras de construção, né. Então a relação é essa, que na maioria dos furtos que são furtos de natureza pequena eles são motivados para a compra de entorpecente, né, furta-se para comprar entorpecente.

2 Durante a oitiva e o processo investigativo, em que medida os infratores admitem que o crime patrimonial foi o meio utilizado para a "manutenção do vício"?

R = Pois é. Pela experiência prática, pelo menos metade dos investigados admitem que praticaram o furto para, é, vender objetos subtraídos e comprar drogas.

3 Qual é a percepção do senhor(a) sobre a existência de um "mercado de troca" em Porangatu, onde objetos furtados são entregues diretamente em pontos de venda de drogas?

R = Hoje já diminuiu bastante. Hoje quase não há ponto de drogas, é, em que há troca direta de mercadoria por droga. A maioria dos traficantes hoje, é, preferem dinheiro. Então, hoje podese dizer que em Porangatu é quase inexistente essa troca direta.

4 Com base nos registros de Inquéritos Policiais, como o senhor(a) avalia a taxa de reincidência específica de usuários de drogas em crimes contra o patrimônio no município?

R = A resposta é a questão clara. A reincidência para os usuários de tráfico de drogas que furtam para custear o vício é praticamente 100%. Ela é verificada em quase todos os casos.

5 Na visão da autoridade policial, a aplicação estrita da repressão penal (prisão) tem se mostrado um instrumento eficaz para desarticular a dinâmica criminal do usuário infrator?

R = Sim, a resposta à questão é simplesmente sim. Sim, a prisão e a perseguição penal é eficaz na medida em que a maioria dos criminosos que praticam crimes patrimoniais para custear o vício de drogas são reincidentes. Então, quando eles estão afastados da sociedade, por questão lógica, eles param de praticar o crime e tão logo saem para a rua e voltam a cometer.

6 Em que medida a "seletividade penal" ou as solturas em audiências de custódia sem encaminhamento para tratamento impactam na continuidade das investigações e na criminalidade local?

R = Na minha concepção, impacta muito pouco, porque os criminosos que cometem furtos pequenos para tráfico de drogas, eles não têm interesse em nada. Geralmente não têm interesse no tratamento. Então eles não têm aquela predisposição a se tratar e sair dessa vida. Então o tratamento, se não for obrigatório, o que não é possível também ficar obrigando a pessoa a ser internado não traria nenhum efeito prático praticamente.

7 De que forma o senhor(a) percebe a atuação das redes de assistência social e saúde de Porangatu no suporte aos usuários que passam pelo sistema de justiça criminal?

R = Particularmente, eu desconheço a atuação dos órgãos de assistência social do município nesse particular, que se refere aos criminosos que praticam crimes patrimoniais para fins de custear o vício pelo tráfico de drogas. Eu desconheço uma atuação específica nesse ponto.

8 Em sua análise técnica, a ausência de uma rede de internação ou acolhimento em Porangatu funciona como um fator que "empurra" o dependente de volta ao ciclo de ilegalismos?

R = Eu tenho uma opinião muito particular. Eu entendo que eu não costumo culpar o sistema pelos cometimentos dos crimes. Eu prefiro culpar o criminoso. Eu acho que na verdade é uma opção do criminoso. Entrou no mundo da droga e não consegue sair. Eu entendo que a ausência de rede de internação há golemente. Eu acho que não impacta, não acho que acredito, que é mais uma questão de opção mesmo.

9 Como o senhor(a) avalia a viabilidade e a necessidade de políticas públicas de "justiça multiportas" que priorizem o tratamento da saúde como forma de redução da demanda investigativa criminal?

R = Como eu falei antes, eu não acredito muito que a criminalidade esteja ligada à política pública, diretamente. Então, por isso que eu não acredito muito que o modelo de justiça multiportas seja suficiente para combater o crime. Eu acredito mais que é uma questão de opção mesmo e de entrar na vida do crime e não querer sair mais.

10 Qual é a principal barreira institucional ou legal que impede a Polícia Civil de Porangatu de contribuir para a interrupção definitiva do ciclo "crime-vícioreincidência"?

R = Eu não vejo nenhuma barreira institucional ligada à Polícia Civil, não. Até porque o papel da Polícia Civil é eminentemente investigativo. E isso a gente tem feito de maneira efetiva. Acredito que, na verdade, deveria haver um reconhecimento na legislação penal. Porque hoje o crime de furto é um crime compensativo. Ninguém fica preso pelo crime de furto, a não ser que seja de maneira reiterada, como é os casos que a gente tem aqui. Então, todos os investigados que ficaram muito tempo presos, aqueles que já praticaram, respondem a 10, 15 procedimentos pela mesma natureza. Então, acredito que a Polícia Civil faz o papel dela já de maneira suficiente. E nesses, só

fazendo um adendo, nesses reincidências que o senhor tem observado, que em todos os casos demonstram que ele ainda continua fazendo uso de drogas? Na maioria dos casos sim, em outros casos não, mas na maioria dos casos sim.

APÊNDICE D

FACULDADE LÍBER DE DIREITO

PESQUISA ACADÊMICA

Tema da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Destinatário:

Meio de aplicação: Entrevista por e-mail

Finalidade: Trabalho de conclusão de curso (TCC-II)

Uso das informações: Exclusivamente para fins científicos, com observância dos princípios éticos e da confidencialidade

Prezado (a) senhor(a),

Meus nomes são: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO, atualmente cursando a disciplina de TCC-II, sob orientação do(a) Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa.

Introdução da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo no município de Porangatu, Goiás. Trata-se de um tema de grande relevância social e jurídica, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade associados à dependência química, especialmente em cidades de médio porte.

A investigação parte da compreensão de que o uso de substâncias entorpecentes não é apenas um problema de saúde pública, mas também um fator que impacta diretamente a

segurança pública, contribuindo para a prática de delitos contra o patrimônio. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma a dependência química pode atuar como elemento motivador da conduta criminosa, bem como analisar a reincidência desses indivíduos no sistema penal.

Além disso, a pesquisa pretende examinar a atuação das instituições locais — como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional — na identificação, repressão e possível tratamento dos infratores usuários de drogas. Também será avaliada a existência e eficácia das políticas públicas de prevenção e recuperação no município, verificando se são suficientes para romper o ciclo “vício-crime-reincidência”.

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que atuam diretamente no sistema de justiça e segurança pública, possibilitando uma análise prática e fundamentada da realidade local. Assim, espera-se contribuir para o debate acadêmico e institucional, oferecendo subsídios para a construção de estratégias mais eficazes no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Pesquisadores responsáveis: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis – Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO

Orientador(a): Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa

Instituição: Faculdade Líber de Porangatu/GO

1. Apresentação da pesquisa

Prezado(a), esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

2. Procedimentos de participação

A participação consiste em responder a um questionário enviado por e-mail, relacionado ao tema acima mencionado.

3. Riscos e benefícios

Não há riscos diretos decorrentes da participação. A pesquisa não trará benefícios pessoais imediatos ao participante, mas contribuirá para a reflexão acadêmica e jurídica sobre a utilização do procedimento de inventário extrajudicial como objetivo de promover a desjudicialização.

4. Garantias éticas

- A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- O(a) participante poderá optar por se identificar ou permanecer em anonimato;
- O(a) participante pode recusar-se a responder qualquer pergunta que considere inconveniente;
- O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante simples comunicação à pesquisadora;
- As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, resguardando-se o sigilo e a confidencialidade.

5. Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, das condições de participação e dos meus direitos enquanto participante.

Autorizo a utilização das respostas fornecidas para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os termos expostos.

Opções:

- Autorizo a identificação do meu nome/cargo.
- Prefiro permanecer em anonimato.

Assinatura do(a) participante:

Ailton Guerra Do Nascimento CPF 527.589.741-34

Roteiro de Perguntas:

Prezado(a) Titular/Substituto, esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Seção I: Identificação e Perfil Profissional 01

Local de atuação:

Porangatu Formoso Estrela do Norte São Miguel do Araguaia Outros

2 Cargo exercido:

Policial Militar Policial Civil Delegado de Polícia Promotor Juiz de Direito

Policial Penal

3 Tempo de experiência na atividade notarial:

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 11 a 20 anos Mais de 20 anos

Seção II:

Agente de Polícia Penal

1. Com base em sua rotina na Unidade de Polícia Penal Regional de Porangatu, qual é a prevalência observada de internos custodiados por crimes patrimoniais (furto/roubo) que apresentam dependência química ativa ou histórico de vício?

R- A prevalência observada na UPPR de Porangatu fica entre 65% e 80% dos internos por furto/roubo. Furto: 75% a 85% têm dependência.

É o crime típico para sustentar uso diário. Pequenos valores, alta reincidência. Roubo: 50% a 65% têm dependência. Parte já é de criminoso profissional, mas o vício ainda é causa relevante.

2 De que maneira o senhor(a) identifica a dependência química como o "fator determinante" para a reentrada desses indivíduos no sistema prisional em um curto espaço de tempo após a soltura?

R- É comum o egresso voltar preso em 30-90 dias pelos mesmos delitos. Porte/tráfico de pequena quantidade: usa e passa a vender para manter o consumo. Descumprimento de medida: viola condicional por não conseguir ficar longe de pontos de droga. A grande maioria dos apenados reincidentes são justamente esses usuários de drogas ilícitas, que quando recebem seus alvarás de soltura, não são assistidos pelo estado, não tem mais o apoio familiar e nem mesmo da sociedade.

3 Em sua percepção técnica, o comportamento e a disciplina do interno condenado por crimes patrimoniais são afetados pela síndrome de abstinência ou pela falta de assistência psicossocial no cárcere?

R- A abstinência mexe com o comportamento e disciplina já nas primeiras 24-72h sem a droga, pode vir a Irritabilidade, agressividade e crises por causa da fissura. Pode fazer com que aconteça briga com colegas de cela e até mesmo tentativa de desobediência nos procedimentos diários realizados pelos policiais. Além da ansiedade e insônia: o interno não dorme, fica agitado de madrugada. Nesse contexto a abstinência é o gatilho biológico que desregula o interno. A falta de assistência psicossocial pode ser a falha estrutural que impede ele de se reorganizar. Isso explica boa parte das faltas disciplinares e da reincidência rápida.

4 Em que medida a estrutura atual da Unidade de Polícia Penal Regional de Porangatu permite a diferenciação no tratamento entre o "criminoso profissional" e o "usuário infrator" que furta para sustentar o vício?

R- Na unidade de Polícia penal Regional de Porangatu e demais unidades regionais do interior, a diferenciação é baixa. Os 2 perfis dividem cela, pátio e rotina por 3 motivos:

Estrutura física: Construídas para conter, não para tratar. Sem alas terapêuticas. Efetivo: 1 psicólogo para 100 presos, o que torna complexo fazer acompanhamento individualizado. Perfil da unidade: Porangatu é Regional de segurança média/alta. Recebe presos de várias comarcas. Mistura perfis por necessidade logística.

Conclusão técnica:

A estrutura atual permite identificar a diferença no papel, mas não permite tratamento diferenciado efetivo. Pode acontecer do “usuário infrator” ser absorvido pela lógica do “criminoso profissional” dentro da unidade.

5 Como o senhor(a) avalia a eficácia da pena privativa de liberdade, puramente repressiva, na interrupção do ciclo de drogadição desses indivíduos custodiados?

R- Contenção física temporária: enquanto está preso, o acesso à droga na unidade é inexistente, porém a pena puramente repressiva funciona como “pause”, não como “stop”. Ela interrompe o uso enquanto dura, mas não dá ferramentas para o egresso lidar com a fissura, trauma e exclusão quando sair.

Na atualidade o STF e CNJ têm empurrado a Política de Alternativas Penais + Justiça Terapêutica com a tentativa de manter a repressão ao crime, mas acoplar tratamento obrigatório ao cumprimento.

6 Qual é o impacto da ausência de programas específicos de tratamento para dependentes dentro da execução penal sobre as taxas de reincidência em crimes de furto na região?

R- A ausência de programas específicos transforma a UPPRP em “porta giratória”. A pena de furto vira só um intervalo entre usos.

Estima-se que de cada 10 dependentes que saem sem tratamento, 8 a 9 voltam por furto/roubo em até 12 meses. Com tratamento, poderia cair para 3 ou menos, ou seja: o maior redutor de furto na região não seria mais polícia na rua, e sim mais CAPS e projeto de emprego assistido dentro da execução penal. Muitos municípios da região só têm CAPS ou nem têm CAPS AD.

O egresso sai da UPPRP de Porangatu sem para onde ser encaminhado.

7 Durante o período de custódia, o senhor(a) identifica a existência de integração entre o sistema prisional local e a rede pública de saúde (CAPS, hospitais) para o tratamento da dependência?

R- A integração que existe é reativa, não preventiva. O “tratamento” que o dependente recebe na custódia na UPPRP é Medicamentoso básico: Diazepam ou Clorpromazina na enfermaria para conter abstinência. O recluso sai com um papel de “recomendação para procurar CAPS”, porém, 90% não procura. Na maioria das vezes o preso dependente químico cumpre pena praticamente

sem acesso à Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, devido a distância da capital e complexidade no acesso ao sistema de saúde no interior.

8 Em sua análise, o ambiente carcerário atual de Porangatu atua como um fator de "retroalimentação" da criminalidade para o usuário, ao não oferecer alternativas de saúde ao vício?

R- Sem alternativas plausíveis de saúde ao vício, a UPPR de Porangatu cumpre função apenas de contenção. Para o dependente químico, pode se dizer que a Unidade não interrompe o ciclo de forma definitiva devido a falta de estrutura. Mesmo porque a quebra desse ciclo só ocorre com Justiça Terapêutica, com ala específica de tratamento e emprego assistido.

9 Se houvesse a implementação de alas específicas para tratamento de saúde em substituição ao regime comum de carceragem para usuários reincidentes, em que medida o senhor(a) acredita que isso reduziria a população prisional de Porangatu?

R. Se implementasse alas específicas de tratamento em Porangatu para usuário reincidente, a redução da população prisional seria significativa no médio prazo, mas não imediata.

Devido o perfil da Unidade que é uma Regional de 250-300 vagas, mas com lotação acima de 150% como a maioria do interior. Crimes patrimoniais: Furto/roubo representam 35% a 45% das entradas. Usuário infrator reincidente: Dentro do furto, 70% a 80% têm histórico de dependência química. São os verdadeiros “clientes” da porta giratória, é o público-alvo da ala de tratamento.

10 Qual é a principal barreira institucional (falta de pessoal, recursos ou lei específica) que impede a Polícia Penal de atuar de forma mais eficaz na reabilitação do dependente químico que comete furtos?

R. A principal barreira institucional não é uma só, e sim um tripé. Mas se tiver que eleger a mais crítica, hoje para a Polícia Penal em Porangatu e interior de Goiás, é: falta de pessoal técnico e ausência de lei/mandato específico. Porangatu hoje conta com um médico psiquiatra, o mesmo que atende no CAPS, da cidade, mesmo assim não é o suficiente devido o grande número de reclusos dependentes químicos.

Verba da saúde prisional vem do SUS via Fundo Penitenciário. É baixa e burocrática. LEP é genérica: Lei 7.210/84 manda “dar assistência à saúde”, mas não diz como tratar dependente

químico. Não obriga ala terapêutica. Lei de Drogas 11.343/06: Diferencia usuário de traficante, mas quem furta é preso por furto, não por droga.

O juiz aplica Código Penal, não Lei de Drogas.

Resultado: tratamento não entra na pena.

Polícia Penal não é saúde: Art. 144 da CF criou a PP para segurança dos estabelecimentos.

Não deu mandato legal para executar política de saúde mental.

Se o PP faz terapia, pode responder por desvio de função.

Justiça Terapêutica sem força:

Resolução 487/2023 do CNJ recomenda, mas não obriga. Depende de juiz e promotor aderirem.

Em comarca pequena, raramente acontece.

APÊNDICE E

FACULDADE LÍBER DE DIREITO

PESQUISA ACADÊMICA

Tema da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Destinatário:

Meio de aplicação: Entrevista por e-mail

Finalidade: Trabalho de conclusão de curso (TCC-II)

Uso das informações: Exclusivamente para fins científicos, com observância dos princípios éticos e da confidencialidade

Prezado (a) senhor(a),

Meus nomes são: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO, atualmente cursando a disciplina de TCC-II, sob orientação do(a) Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa.

Introdução da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo no município de Porangatu, Goiás. Trata-se de um tema de grande relevância social e jurídica, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade associados à dependência química, especialmente em cidades de médio porte.

A investigação parte da compreensão de que o uso de substâncias entorpecentes não é apenas um problema de saúde pública, mas também um fator que impacta diretamente a segurança pública, contribuindo para a prática de delitos contra o patrimônio. Nesse contexto, busca-se compreender de que forma a dependência química pode atuar como elemento motivador da conduta criminoso, bem como analisar a reincidência desses indivíduos no sistema penal.

Além disso, a pesquisa pretende examinar a atuação das instituições locais — como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional — na identificação, repressão e possível tratamento dos infratores usuários de drogas. Também será avaliada a

existência e eficácia das políticas públicas de prevenção e recuperação no município, verificando se são suficientes para romper o ciclo “vício-crime-reincidência”.

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que atuam diretamente no sistema de justiça e segurança pública, possibilitando uma análise prática e fundamentada da realidade local. Assim, espera-se contribuir para o debate acadêmico e institucional, oferecendo subsídios para a construção de estratégias mais eficazes no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Pesquisadores responsáveis: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis – Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO

Orientador(a): Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa

Instituição: Faculdade Líber de Porangatu/GO

Apresentação da pesquisa

Prezado(a), esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Procedimentos de participação

A participação consiste em responder a um questionário enviado por e-mail, relacionado ao tema acima mencionado.

Riscos e benefícios

Não há riscos diretos decorrentes da participação. A pesquisa não trará benefícios pessoais imediatos ao participante, mas contribuirá para a reflexão acadêmica e jurídica sobre a utilização do procedimento de inventário extrajudicial como objetivo de promover a desjudicialização.

Garantias éticas

- A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- O(a) participante poderá optar por se identificar ou permanecer em anonimato;
- O(a) participante pode recusar-se a responder qualquer pergunta que considere inconveniente;
- O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante simples comunicação à pesquisadora;
- As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, resguardando-se o sigilo e a confidencialidade.

Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, das condições de participação e dos meus direitos enquanto participante.

Autorizo a utilização das respostas fornecidas para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os termos expostos.

Opções:

- Autorizo a identificação do meu nome/cargo.
- Prefiro permanecer em anonimato.

Assinatura do(a) participante:

Jefferson Facundes Marques, CPF 042.202.781-25

Roteiro de Perguntas:

Prezado(a) Titular/Substituto, esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas nos aumentos dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente

acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Seção I: Identificação e Perfil Profissional

01. Local de atuação:

Porangatu Formoso Estrela do Norte São Miguel do Araguaia Outros

02. Cargo exercido:

Policial Militar Policial Civil Delegado de Polícia Promotor Juiz de Direito

03. Tempo de experiência na atividade notarial:

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 11 a 20 anos Mais de 20 anos

Seção II:

Polícia Civil

1 Em sua atuação na Delegacia de Porangatu, de que maneira o senhor(a) identifica a correlação entre a dependência química do indiciado e a motivação para crimes de furto e roubo?

R = Identifica-se que a motivação é gerida pela necessidade urgente de obter recursos financeiros para adquirir a substância. O usuário costuma primeiro esgotar seus bens e os da família, muitas vezes até do próprio familiar, e depois começa a recorrer a outros crimes patrimoniais de terceiros, furtando e roubando. Esse comportamento compulsivo gerado pela dependência química sobrepõe as consequências legais; então, o indivíduo não está mais se importando se vai ser preso ou não, pois a abstinência fala mais alto.

2 Durante a oitiva e o processo investigativo, em que medida os infratores admitem que o crime patrimonial foi o meio utilizado para a "manutenção do vício"?

R = O vício em substâncias entorpecentes, como crack, maconha e cocaína, gera uma necessidade incontrolável de consumo. Assim, os meliantes esgotam primeiro seus recursos financeiros e os dos familiares e, depois, partem para subtrair bens de outras pessoas, de terceiros. Com o aumento

da dependência, o indivíduo tende a evoluir de pequenos furtos para furtos maiores em residências. Essa dependência química afeta a capacidade de tomada de decisão da pessoa, fazendo com que o indivíduo se desfaça de tudo o que possui para aliviar os sintomas da abstinência. É mais ou menos a mesma resposta da número 1.

3 Qual é a percepção do senhor(a) sobre a existência de um "mercado de troca" em Porangatu, onde objetos furtados são entregues diretamente em pontos de venda de drogas?

R = Esse mercado de troca ocorre, sim, aqui na cidade, porque há diversas pessoas que são receptoras. Como esses meliantes, usuários de droga, furtam um objeto e o vendem por um preço muito abaixo do mercado, há pessoas interessadas em adquirir esse produto por um valor mais baixo, pois é vantajoso. Por exemplo, um objeto subtraído que vale R\$ 1.000 é vendido por usuários de droga a um terceiro receptor por R\$ 100 ou R\$ 200. Assim, essas pessoas adquirem esses objetos com o fim de ganhar dinheiro também, comprando bem barato para vender mais caro e lucrar. Isso acontece bastante aqui na cidade.

4 Com base nos registros de Inquéritos Policiais, como o senhor(a) avalia a taxa de reincidência específica de usuários de drogas em crimes contra o patrimônio no município?

R = Não consigo falar isso em números, mas acredito que aqui no GPATRI seja bem alto, em torno de 80%: esses usuários de droga acabam cometendo crimes de furto e roubo, crimes de cunho patrimonial, para sustentar o vício. Não conseguiria dizer exatamente qual a porcentagem que comete isso, mas é alta, bem alta. Acho que o nível de reincidência gira em torno de 70% a 80%.

5 Em que medida a "seletividade penal" ou as solturas em audiências de custódia sem encaminhamento para tratamento impactam na continuidade das investigações e na criminalidade local?

R = Falando aqui de Porangatu, acredito que sim: a soltura desses indivíduos sem encaminhamento para qualquer tipo de tratamento, geralmente referente à dependência química, impacta a criminalidade local e a continuidade das investigações. A liberação imediata, sem qualquer tipo de medida cautelar, principalmente relacionada ao tratamento da dependência química, pode levar a

uma sensação de impunidade na população. Isso geralmente resulta em reincidência; o indivíduo volta a furto, roubar e cometer crimes patrimoniais para sustentar o vício.

6 De que forma o senhor(a) percebe a atuação das redes de assistência social e saúde de Porangatu no suporte aos usuários que passam pelo sistema de justiça criminal? R =

Ela é importante, é um direito garantido pela Lei de Execução Penal, que visa à proteção social, à garantia de direitos humanos e à reintegração do preso — tanto os presos quanto os egressos e seus familiares. Porém, aqui na nossa cidade, não vejo isso. A única forma de assistência social voltada ao preso que observo é a que acontece no presídio, mediante estudo e trabalho que alguns exercem lá dentro. Fora isso, desconheço qualquer tipo de assistência social aqui na cidade para o preso.

7 Em sua análise técnica, a ausência de uma rede de internação ou acolhimento em Porangatu funciona como um fator que "empurra" o dependente de volta ao ciclo de ilegalismos?

R = Acredito que sim: essa falta de internação, tratamento e acolhimento para dependentes químicos é um fator que empurra o indivíduo de volta ao ciclo de ilegalidade e criminalidade. A falta de suporte leva essas pessoas a cometer pequenos delitos, como furto e roubo, para sustentar o consumo dessas substâncias. Essa ausência de acolhimento coloca essas pessoas em vulnerabilidade, facilitando inclusive sua exploração por ações criminosas. Além disso, a ausência de vagas em hospitais e clínicas para dependentes impede a desintoxicação e o acompanhamento psicológico necessário para que saiam desse padrão de vida.

8 Como o senhor(a) avalia a viabilidade e a necessidade de políticas públicas de "justiça multipartas" que priorizem o tratamento da saúde como forma de redução da demanda investigativa criminal?

R = Acredito que é bem viável a implementação dessas políticas públicas, até pelo impacto que têm na sociedade, por meio da redução da reincidência e da melhoria comunitária, com acesso a tratamentos de saúde mental e dependência química. Isso beneficiaria não apenas os indivíduos, mas também reduziria a violência, incluindo crimes contra a propriedade e contra a pessoa, decorrentes dessas situações.

9 Qual é a principal barreira institucional ou legal que impede a Polícia Civil de Porangatu de contribuir para a interrupção definitiva do ciclo "crime-vícioreincidência"?

R = Acredito que a principal barreira institucional sejam as próprias leis e sua fragilidade, especialmente a falta de critérios objetivos na Lei de Drogas para distinguir usuário de traficante. Isso acaba resultando no encarceramento de usuários de baixa renda, que acabam sendo cooptados por facções criminosas dentro do sistema prisional. O próprio sistema prisional falha na ressocialização e acaba se tornando um ambiente de aprendizado criminal, com outros reincidentes, o que leva novamente a altas taxas de reincidência.

APÊNDICE F

FACULDADE LÍBER DE DIREITO

PESQUISA ACADÊMICA

Tema da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Destinatário:

Meio de aplicação: Entrevista por e-mail

Finalidade: Trabalho de conclusão de curso (TCC-II)

Uso das informações: Exclusivamente para fins científicos, com observância dos princípios éticos e da confidencialidade

Prezado (a) senhor(a),

Meus nomes são: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis, acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO, atualmente cursando a disciplina de TCC-II, sob orientação do(a) Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa.

Introdução da Pesquisa

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo no município de Porangatu, Goiás. Trata-se de um tema de grande relevância social e jurídica, tendo em vista o crescimento dos índices de criminalidade associados à dependência química, especialmente em cidades de médio porte.

A investigação parte da compreensão de que o uso de substâncias entorpecentes não é apenas um problema de saúde pública, mas também um fator que impacta diretamente a segurança pública, contribuindo para a prática de delitos contra o patrimônio. Nesse contexto, busca-se

compreender de que forma a dependência química pode atuar como elemento motivador da conduta criminoso, bem como analisar a reincidência desses indivíduos no sistema penal.

Além disso, a pesquisa pretende examinar a atuação das instituições locais — como Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional — na identificação, repressão e possível tratamento dos infratores usuários de drogas. Também será avaliada a existência e eficácia das políticas públicas de prevenção e recuperação no município, verificando se são suficientes para romper o ciclo “vício-crime-reincidência”.

A coleta de dados será realizada por meio de entrevistas estruturadas com profissionais que atuam diretamente no sistema de justiça e segurança pública, possibilitando uma análise prática e fundamentada da realidade local. Assim, espera-se contribuir para o debate acadêmico e institucional, oferecendo subsídios para a construção de estratégias mais eficazes no enfrentamento da criminalidade patrimonial associada ao uso de drogas.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: A influência do consumo de drogas no aumento dos crimes patrimoniais de furto e roubo: Um estudo da percepção das autoridades em Porangatu.

Pesquisadores responsáveis: Fabricio Cordeiro de Melo e Yan Ferreira Gomes dos Reis – Acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu/GO

Orientador(a): Prof. Me. Denilson Júnior Carvalho Rosa **Instituição:** Faculdade Líber de Porangatu/GO

Apresentação da pesquisa

Prezado(a), esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas nos aumentos dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Procedimentos de participação

A participação consiste em responder a um questionário enviado por e-mail, relacionado ao tema acima mencionado.

Riscos e benefícios

Não há riscos diretos decorrentes da participação. A pesquisa não trará benefícios pessoais imediatos ao participante, mas contribuirá para a reflexão acadêmica e jurídica sobre a utilização do procedimento de inventário extrajudicial como objetivo de promover a desjudicialização.

Garantias éticas

- A participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem necessidade de justificativa;
- O(a) participante poderá optar por se identificar ou permanecer em anonimato;
- O(a) participante pode recusar-se a responder qualquer pergunta que considere inconveniente;
- O consentimento poderá ser revogado a qualquer tempo, mediante simples comunicação à pesquisadora;
- As informações obtidas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos, resguardando-se o sigilo e a confidencialidade.

Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima. Estou ciente dos objetivos da pesquisa, das condições de participação e dos meus direitos enquanto participante.

Autorizo a utilização das respostas fornecidas para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os termos expostos.

Assinatura do(a) participante: Ethel Basílio De Medeiros

Opções:

Autorizo a identificação do meu nome/cargo.

Prefiro permanecer em anonimato.

Roteiro de Perguntas:

Prezado(a) Titular/Substituto, esta pesquisa acadêmica visa analisar a influência do consumo de drogas nos aumentos dos crimes de furto e roubo em Porangatu. Sua participação é voluntária, consciente e anônima. Os dados serão tratados de forma agregada para fins estritamente acadêmicos, garantindo o sigilo institucional e profissional. Ao responder este questionário, você manifesta seu consentimento.

Seção I: Identificação e Perfil Profissional 01

Local de atuação:

Porangatu Formoso Estrela do Norte São Miguel do Araguaia Outros

02 Cargo exercido:

Policial Militar Policial Civil Delegado de Polícia Promotor Juiz de Direito

03 Tempo de experiência na atividade notarial:

Menos de 5 anos 5 a 10 anos 11 a 20 anos Mais de 20 anos

Seção II:

Juízes de Direito

1 Com base na demanda da comarca de Porangatu, em que medida o senhor(a) identifica o uso compulsivo de entorpecentes como o "fator determinante" na fundamentação das prisões preventivas por crimes contra o patrimônio?

R = Fabrício, com certeza, porque você deve saber também. Realmente, a gente chega com o primeiro caso, a primeira prisão por crime contra o patrimônio envolvendo usuário de droga. Então, a tendência, infelizmente, é a reiteração delitiva desses que praticam crimes contra o patrimônio para sustentar o próprio vício. Normalmente, a gente consegue reparar isso na audiência de custódia, quando é o caso de ser usuário. Mas, quando não, também pelo grande

número de processos, seja em execução ou na ação penal, com outros registros de crimes contra o patrimônio, a gente já decreta logo, porque a tendência é realmente continuar.

2 Durante a instrução processual, de que forma a condição de dependência química do réu é levada em conta na individualização da pena ou na aplicação do princípio da insignificância em pequenos furtos?

R = A gente costuma levar em consideração, principalmente, se houver alguma notícia de irritabilidade, a necessidade de determinado tratamento em relação às drogas. A questão da dependência pode levar o indivíduo a cometer crimes, inclusive influenciando na pena. Mas uma coisa é a expectativa, outra é a realidade. Antes, eu era assessora de um tribunal de justiça, e víamos vários casos assim. Por exemplo, quando alguém furtava algo de pequeno valor para sustentar o vício, às vezes havia aplicação do princípio da insignificância. Porém, em uma cidade pequena do interior, você precisa escolher entre a segurança da população e esse caso específico da pessoa que está cometendo os crimes. Então, eu não costumo reconhecer o princípio da insignificância. A gente tenta ver de outras maneiras, como a possibilidade de tratamento para esse usuário ou se é o caso de ele ficar um tempo segregado para refletir. Mas, quanto ao princípio da insignificância, não entendemos ser aplicável.

3 Qual é a percepção do senhor(a) sobre o fenômeno da "porta giratória" (reincidência imediata) em Porangatu, especificamente para réus que cometem infrações patrimoniais para a "manutenção do vício"?

R = Há uma reiteração muito grande desses usuários. Alguns dizem que precisam ficar presos, porque o tratamento geralmente se limita à determinação de que ele vá ao CAPS, mas normalmente não há adesão. Não há pedido de internação compulsória, e a tendência do agente é procurar meios de continuar usando. Existe uma resistência muito grande a isso. Se observarmos o estado de Goiás em geral, ele é muito seguro, e aqui em Porangatu também; o que mais ocorre são furtos, e a grande maioria é praticada por usuários de drogas.

4 Em sua percepção técnica, a aplicação estrita da pena privativa de liberdade tem se mostrado eficaz para interromper o "ciclo de retroalimentação de ilegalismos" inerente à dependência química?

R = Não, mas às vezes é o que a gente tem. Tivemos um caso, não sei se vocês conhecem, (réu anônimo). O (réu anônimo) não era exatamente usuário de drogas, mas precisou de uma internação. Nós não revogamos a prisão; substituímos a prisão preventiva por internação. Ele só seria solto quando fosse internado. Porém, passou mais de um mês. Entrei em contato com a prefeita, que falou com a Secretaria Estadual de Saúde; indicaram uma clínica em Anápolis. A polícia penal o levou até lá, mas não o aceitaram. Procuramos alternativas até que chegou um momento em que tivemos que soltá-lo, pois não havia motivo para mantê-lo preso. No caso de usuários de drogas, podemos determinar tratamento no CAPS, mas precisa haver adesão. Muitas vezes não há vagas, e, às vezes, por segurança, precisamos manter preso. Não é o ideal, mas é a realidade. Eu sempre conversei com o responsável pela Unidade Prisional de Porangatu, que diz que estão fazendo o possível dentro da unidade prisional. Há também o médico Dr. Humberto, psiquiatra, que prescreve medicação, se necessário. Existe certo tratamento dentro da unidade prisional, além do período em que ficam sem usar droga. Porém, geralmente, quando saem, voltam imediatamente ao uso.

5 Em que medida as Audiências de Custódia em Porangatu têm conseguido atuar como um instrumento de "Justiça Multiportas", encaminhando o usuário à rede de saúde, ou elas permanecem restritas à análise da legalidade da prisão?

R = Na audiência de custódia, quando começam a falar de outras questões, a gente orienta que isso seja tratado na instrução, quando todos os direitos serão resguardados, para que não se manifestem muito sobre o caso naquele momento. Às vezes, falam por medo, achando que algo pode acontecer, e depois não se manifestam. Houve um caso do (réu anônimo): na audiência de custódia, ele havia sido solto no mesmo dia em que usou droga e voltou ao local. Ele começou a chorar muito, estava bastante abalado. Já havia histórico e alguns tratamentos anteriores. Nesses casos, pode haver eficácia; cogitou-se converter a prisão em preventiva. Na audiência, podemos fazer essa análise, mas geralmente ficamos limitados ao encaminhamento ao CAPS, porque não há local para internação compulsória, além de serem necessários outros requisitos. E o CAPS depende de adesão; se a pessoa não quiser, muitas vezes pela própria condição, não há o que fazer.

6 Na condição de magistrado, qual é o maior entrave estrutural em Porangatu (ausência de CAPS, falta de comunidades terapêuticas, etc.) que impede a aplicação de penas alternativas focadas na reabilitação?

R = É o que temos: basicamente o CAPS, que depende de adesão. Não há clínica local, e, em casos extremos, o ideal seria uma clínica, mas não temos isso. No estado de Goiás, há toda uma burocracia: é preciso contatar a Secretaria de Saúde para indicar o local. Eu mesma não conhecia essa parte burocrática. Tivemos dois casos que precisavam de tratamento e não houve indicação; em outros dois, não havia mais ordem de prisão e tivemos que soltá-los. Deveria ser menos burocrático. A Secretaria indica um local, mas, por exemplo, se fosse tratamento terapêutico, não há como a pessoa se deslocar até Anápolis e voltar para Porangatu. Não podemos obrigar. Ficamos entre a internação e o tratamento voluntário. No caso do (réu anônimo), a clínica não o aceitou, possivelmente pela condição física dele. O Judiciário não pode obrigar a clínica a aceitar, mas pode impor ao Estado que providencie. No caso dele, houve dois procedimentos: o criminal e outro para que o Estado providenciasse o tratamento. Foi determinado que o Estado encontrasse um local, sob pena de multa. Se não providenciar, o máximo que podemos fazer é aplicar multa.

7 De que forma a ausência de uma rede integrada de apoio psicossocial em Porangatu compromete a aplicação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana nos processos criminais envolvendo usuários de drogas?

R = Isso gera um ciclo. Às vezes, precisamos manter preso. O ideal seria tratamento, quando possível. Quando solicitamos exame de sanidade, muitas vezes mostra que a pessoa nem tinha plena capacidade no momento do crime. O ideal é tratar o vício. Sabemos que não é algo que a pessoa simplesmente escolhe parar. Há várias questões envolvidas, inclusive sociais, como no caso de moradores de rua. Exigir apenas força de vontade é excessivo. A ausência de estrutura contribui para a reiteração.

8 Como o senhor(a) analisa a eficácia da "Justiça Terapêutica" em comarcas do interior? O senhor(a) acredita que uma mudança legislativa que tornasse o tratamento obrigatório reduziria os índices de furtos e roubos locais?

R = Quanto à eficácia, não há como afirmar muito. Mudanças legislativas só funcionam com ação estatal. Tornar algo obrigatório sem estrutura disponível é inócuo. É necessário um esforço conjunto: Legislativo, Executivo e Judiciário. Seria muito importante haver internação compulsória em alguns casos. A própria Lei de Drogas prevê diversos mecanismos, mas, na prática, sem estrutura, não há efetividade.

9 Considerando o ciclo "crime-vício-reincidência", qual seria a medida mais urgente para que o Judiciário de Porangatu deixasse de ser um mero "espectador" da reiteração criminosa patrimonial gerada pelas drogas?

R = Um tratamento eficaz seria essencial, não só para quem já está na dependência, mas também com conscientização desde cedo. Palestras e educação em escolas e faculdades poderiam ter efeito futuro, prevenindo o uso. Muitos usuários começam por fatores sociais, mas há também uso recreativo. Se houvesse maior consciência dos riscos, talvez os índices diminuíssem. Para enfrentar o problema, o ideal seria um tratamento que não fosse apenas repressivo, porque a punição isolada não tem mostrado eficácia. A criação de políticas educacionais voltadas à conscientização nas escolas pode ser satisfatória, tratando o problema na raiz. Mas também é necessário tratamento terapêutico para quem já está em situação de dependência. Existem programas como o PROERD da Polícia Militar e iniciativas da Polícia Civil em escolas. Ainda assim, a principal dificuldade é a falta de apoio do Executivo, tanto estadual quanto municipal, especialmente para viabilizar internações. Se houvesse essa estrutura, certamente haveria redução na reincidência. Já passamos meses tentando encontrar local para internação em alguns casos, o que mostra a complexidade da situação.